

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Grado en Historia

TRABAJO FIN DE GRADO

**LA CENSURA DE PRENSA DURANTE LA
DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975)**

**Press censorship during Franco's dictatorship
(1939-1975)**

Estudiante: Alba Teixidor Benítez

Tutor/a: Nuria Rodríguez Martín

Madrid, junio de 2025

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

**DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE AUTORÍA Y USO ÉTICO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO.
FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

Declaración Responsable sobre Autoría y Uso Ético de Herramientas de Inteligencia Artificial (IA)

Yo, Teixidor Benítez Alba

Con DNI/NIE/PASAPORTE: 41612116X

declaro de manera responsable que el/la presente:

- Trabajo de Fin de Grado (TFG)

Titulado/a “La censura de prensa durante la dictadura franquista (1939-1975)” es el resultado de mi trabajo intelectual personal y creativo, y ha sido elaborado de acuerdo con los principios éticos y las normas de integridad vigentes en la comunidad académica y, más específicamente, en la Universidad Complutense de Madrid.

Soy, pues, autor del material aquí incluido y, cuando no ha sido así y he tomado el material de otra fuente, lo he citado o bien he declarado su procedencia de forma clara -incluidas, en su caso, herramientas de inteligencia artificial-. Las ideas y aportaciones principales incluidas en este trabajo, y que acreditan la adquisición de competencias, son mías y no proceden de otras fuentes o han sido reescritas usando material de otras fuentes.

Asimismo, aseguro que los datos y recursos utilizados son legítimos, verificables y han sido obtenidos de fuentes confiables y autorizadas. Además, he tomado medidas para garantizar la confidencialidad y privacidad de los datos utilizados, evitando cualquier tipo de sesgo o discriminación injusta en el tratamiento de la información.

En Madrid a fecha: 2 de junio de 2025

Esta DECLARACIÓN se debe incluir en la tercera página de todos los Trabajos de Fin de Grado

RESUMEN

La instauración de la dictadura franquista (1939-1975) en España implicó la imposición de diversos mecanismos de represión y control sobre la población española, entre ellos, la censura. A través del levantamiento de un vasto aparato administrativo, el Estado tejió todo un sistema censor que homogeneizó, vigiló, censuró y sancionó a la prensa española, poniendo la información periodística al servicio del Estado, de modo que la prensa se convirtió en un vehículo de transmisión ideológica en manos del régimen franquista, que logró ocultar la realidad vigente en el país mediante la omisión de información y la manipulación de la misma en la prensa. Para su regulación, resultaron esenciales la Ley de Prensa de 1938, basada en el sistema de consignas, y la posterior Ley de Prensa de 1966, que emprendió el camino hacia cierta liberalización periodística de la mano de Manuel Fraga, aunque la censura se mantuvo hasta la muerte de Francisco Franco en 1975.

Palabras clave: Prensa, periodismo, censura, dictadura franquista, Ley de Prensa de 1938, Ley de Prensa de 1966, Manuel Fraga.

ABSTRACT

The establishment of the Francoist dictatorship (1939-1975) in Spain entailed the imposition of various mechanisms of repression and control over the Spanish population, among them, censorship. Through the creation of a vast administrative apparatus, the State built an entire censorship system that homogenized, monitored, censored and sanctioned the Spanish press, placing journalistic information at the service of the State, such that the press became an ideological vehicle in the hands of the Franco regimen, which succeeded in concealing the country's prevailing reality through the omission and manipulation of information in the press. For its regulation, the Press Law of 1938 (based on the system of «consignas») and the subsequent Press Law of 1966 (promoted by Manuel Fraga and initiating a path toward a certain degree of journalistic liberalization) proved essential, although censorship remained in place until the death of Francisco Franco in 1975.

Palabras clave: Press, journalism, censorship, Francoist dictatorship, Press Law of 1938, Press Law of 1966, Manuel Fraga.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	2
CAPÍTULO I. EL APARATO ADMINISTRATIVO DE LA CENSURA.....	4
1.1 Los organismos censores.....	4
1.2 El oficio del censor.....	7
1.3 Los mecanismos censores.....	10
CAPÍTULO II. LA LEY DE PRENSA DE 1938.....	11
2.1 Antecedentes: La censura durante la Guerra Civil española.....	11
2.2 Aspectos legislativos de la Ley de Prensa de 1938.....	13
2.3 La depuración de los periodistas.....	16
2.4 El ojo censor durante los años de la Ley de Prensa de 1938.....	18
2.5 La censura de prensa en el contexto internacional.....	21
2.6 La crisis de la Ley de Prensa de 1938: La oposición de la Iglesia y otros sectores.....	22
CAPÍTULO III. LA LEY DE PRENSA DE 1966.....	26
3.1 Antecedentes: El anteproyecto de ley.....	26
3.2 Aspectos legislativos de la Ley de Prensa de 1966.....	28
3.3 Valor y alcance de la Ley de Prensa de 1966.....	32
3.4 La progresiva disolución de la Ley de Prensa de 1966 y la censura después de Fraga.....	35
CAPÍTULO IV. LA INTERVENCIÓN DEL PAPEL PRENSA.....	36
CAPÍTULO V. ESTUDIO DE CASO: LA CENSURA DE PRENSA EN CATALUÑA.....	38
5.1 La prensa de Cataluña durante la Guerra Civil.....	39
5.2 Primeros años de censura en Cataluña.....	40
5.3 La Ley de Prensa de 1966 y los periódicos de Cataluña.....	41
5.4 La Asociación de la Prensa de Barcelona y la Escuela de Periodismo.....	42
5.5 La apertura de la prensa hacia el catalán.....	43
CONCLUSIONES.....	45
BIBLIOGRAFÍA.....	48
FUENTES PRIMARIAS.....	49

INTRODUCCIÓN

Se ha creído generalmente que la censura política ha consistido en tachar. Así se ha pensado que el mejor sinónimo de la censura es el lápiz rojo. Pero la censura es y ha sido algo más. La censura ha impuesto los argumentos y el estilo, las palabras y la ocasión, hasta el modo de pensar. La censura ha tratado de anular la voluntad de los hombres, de domesticarlos hasta hacerlos infalibles repetidores de sus caprichos. La censura ha sido una cadena en las manos y una venda sobre la boca, pero también un látigo sobre las espaldas y una mordaza en el cerebro.

Justino Sinova¹

Durante la dictadura, el franquismo anuló la libertad de prensa en España, rompiendo con la tradición doctrinal y legal del periodismo español. La política de intervención sobre los medios de comunicación constituye una política de control social esencial en los regímenes no democráticos: las dictaduras del siglo XX han utilizado la intervención política sobre la prensa escrita, la radio y la televisión para manipular los conocimientos de la sociedad sobre la realidad del país. Así, los gobernantes han recurrido a la censura de la prensa para controlar lo que los gobernados conocen, tanto sobre las actuaciones de las autoridades públicas, como sobre la situación interna del país y la información del extranjero. Todo ello tiene como objetivo impedir que, a través del desconocimiento y de la manipulación de la realidad existente, se pueda generar una opinión pública capaz de desestabilizar la dictadura mediante acciones colectivas (Chuliá, 2001).

Con esta intención, la prensa se convirtió en una parte fundamental de la estructura estatal y fue presa de una rígida censura que impedía hacer uso de la libertad de expresión. Así, la prensa pasó a ser un instrumento estratégico para la construcción y la difusión de un discurso político de justificación de la dictadura, facilitando el ejercicio del Gobierno. Los medios de comunicación no describían la realidad, sino lo que los gobernantes decían que sucedía o querían que sucediera. Paralelamente, el periodismo fue concebido como una actividad al servicio del Estado, el periódico como un instrumento político, y el periodista como un trabajador más de la Administración. De este modo, la información como tal dejó de existir y quedó convertida en propaganda gubernamental (Sinova, 2006). Asimismo, el franquismo no se limitó a prohibir la existencia de periódicos contrarios a su ideología, sino que autorizó únicamente la publicación de periódicos claramente adeptos (Guillamet, 1996). Además, la censura lo abarcó todo, tachando aquello que no le interesaba publicar, sustituyendo palabras y oraciones, introduciendo elogios e incluso añadiendo párrafos (Sinova, 2006).

¹ (Sinova, 2006, 173-174).

El principal objetivo del presente trabajo es desglosar en profundidad los procedimientos y sistemas empleados por el Estado hasta llegar a la completa destrucción de la libertad de prensa y, sobre todo, de la crítica política –y de cualquier otro tipo–; y explicar cómo esta nueva realidad periodística empezó a desarticularse, caminando hacia la libertad. Asimismo, a través del análisis del sistema censor franquista, aspiro a conocer si es posible caracterizar el control de la información llevado a cabo por el régimen de Franco como un rasgo identitario de los regímenes totalitarios, junto a otros rasgos como la imagen de un líder carismático o la existencia de un único partido político. Las siguientes páginas analizan el levantamiento y construcción del ostentoso aparato administrativo que dirigió la censura desde sus primeros días, acompañado de las consignas y otros mecanismos censors y de la depuración de los periodistas. Después se procede al análisis de los dos marcos legislativos que regularon legalmente la censura durante toda la dictadura. En primer lugar, la Ley de Prensa de 1938, atendiendo a sus principales aspectos legislativos, a los elementos fundamentales objeto de censura en las páginas de los periódicos, y al camino hacia la crisis de la ley, a causa de una incipiente oposición y descontento, especialmente por parte de la Iglesia, pero también procedente de los grupos intelectuales y universitarios y de las empresas periodísticas. En segundo lugar, la Ley de Prensa de 1966, atendiendo a las cuestiones tenidas en cuenta durante la elaboración del anteproyecto de ley, a los aspectos legislativos de la ley definitiva, al valor y el alcance de la misma y a su progresiva pérdida de fuerza en los últimos años de la dictadura. A continuación, se realizará un breve análisis sobre la evolución de la disponibilidad del papel prensa a lo largo del franquismo, esencial para entender el progreso de tiradas de periódicos en los distintos años. Por último, se procede a examinar un estudio de caso acerca de la censura a la prensa en Cataluña, teniendo en cuenta el factor lingüístico propio de los territorios catalanes.

La metodología empleada para llevar a cabo mi investigación ha consistido principalmente en el estudio y análisis de obras de carácter bibliográfico. He utilizado fundamentalmente dos tipos de fuentes bibliográficas: obras de carácter general sobre historia de la prensa en España, como la obra de María Cruz Seoane y María Dolores Sáiz, *Cuatro siglos de periodismo en España: de los avisos a los periódicos digitales*, y obras de carácter monográfico, centrados en los años de la dictadura franquista, como *El poder y la palabra: prensa y poder político en las dictaduras: el régimen de Franco ante la prensa y el periodismo*, de Elisa Chuliá, *La censura de prensa durante el franquismo*, de Justino Sinova, y *La Prensa en España durante el régimen de Franco. Un intento de análisis político*, de Javier Terrón. Asimismo, he consultado diversos artículos sobre el impacto de la censura sobre la prensa en Cataluña, puesto que, aunque se dispone de estudios sobre esta temática, destacando

especialmente las investigaciones de Jaume Guillamet i Lloveras, especializado en historia de la prensa de Cataluña, hasta la fecha no existen estudios globales que integren todas las investigaciones realizadas. Por tanto, he tenido que recurrir a la lectura de artículos variados, cada uno aportando ideas y enfoques diferentes que he tratado de integrar. No obstante, dicha diversidad me ha permitido valorar distintas visiones y planteamientos diferentes.

Asimismo, he consultado con frecuencia fuentes primarias como las distintas órdenes mencionadas y citadas en el texto, publicadas en el BOE, así como las Leyes de Prensa de 1938 y 1966. La lectura y análisis directo de estas fuentes me ha permitido comprender con mayor profundidad las interpretaciones dadas por los diferentes autores consultados, además de hacer mis propias interpretaciones y reflexiones y de acercarme más al contexto de la época, al poder leer y analizar de primera mano las expresiones y el lenguaje empleados en el ámbito legislativo.

CAPÍTULO I. EL APARATO ADMINISTRATIVO DE LA CENSURA

El emergente Estado franquista levantó todo un aparato administrativo cuya función era exclusivamente ejercer y controlar la censura de la prensa. La Administración pretendía utilizar la prensa como una herramienta informativa al servicio del Estado, mediante la cual crear una conciencia nacional colectiva, a través de la transmisión de las órdenes y directrices del Estado y su Gobierno. Una Orden de 24 de febrero de 1942 afirmaba que la prensa debía ofrecer «al Estado, al Partido y al lector español garantías políticas y espirituales imprescindibles» (Sinova, 2006, 28). Otros dos objetivos fundamentales de la censura periodística eran la protección de las autoridades públicas, cuidando especialmente la imagen de Franco, y la contención de los sentimientos de adhesión a figuras contrarias al régimen o a alternativas al sistema político dictatorial (Chuliá, 2001). Para ello, el Estado dotó a la prensa de un carácter institucional, asumiendo así la vigilancia y el control del periodismo, y reglamentando su funcionamiento en todos los sentidos (Sinova, 2006).

1.1 Los organismos censores

La construcción del aparato administrativo empezó a erigirse ya durante el desarrollo de la Guerra Civil. Desde el inicio del conflicto se realizaron incautaciones de imprentas leales o favorables a la República², reduciendo notablemente el número de periódicos por provincia. En plena Guerra Civil, el 5 de agosto de 1936 se creó el Gabinete de Prensa de la Junta de Defensa

² Las autoridades franquistas requisaron todo el material de imprenta que se encontrara en los territorios conquistados. Estos bienes fueron puestos a disposición de la Jefatura del Servicio Nacional de Prensa por un Decreto de 10 de agosto de 1938 (Gómez-Reino, 1977).

Nacional, con Juan Pujol al frente, que el 24 de agosto del mismo año cambió su nombre a «Oficina de Prensa y Propaganda» (Pizarroso, 1994). Dicha institución estuvo vigente hasta que un Decreto de 14 de enero de 1937 instituyó la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda³ (1937-1938), dependiente en un inicio de la Secretaría General del Estado y, a partir de febrero de 1938, del Ministerio del Interior, dividiéndose en dos entidades: la Delegación Nacional de Prensa, bajo la dirección de José Antonio Giménez Arnau, y la Delegación Nacional de Propaganda, al mando de Dionisio Ridruejo (Pizarroso, 1994). Esta fue la primera gran institución encargada de centralizar la censura y elaborar propaganda oficial en la zona nacionalista, con la finalidad de reforzar el discurso franquista (Terrón, 1981). Seguidamente, se estableció la Delegación Nacional de Prensa de FET y de las JONS (1938-1945)⁴, que adoptó las competencias de la delegación precedente pero, en este caso, bajo el control exclusivo de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Sus funciones consistían en ejercer la censura previa emitiendo consignas a los periódicos con instrucciones sobre qué contenidos podían publicar y cómo debían hacerlo, supervisar la prensa escrita, y llevar a cabo la depuración de los periodistas. Según Justino Sinova (2006, 242), la Delegación Nacional de Prensa era «el organismo, no censor, sino director, de los periódicos españoles». Mediante este organismo, el régimen se aseguraba la alineación de los principios falangistas con la prensa, pues actuaba como un instrumento de adoctrinamiento ideológico (Sinova, 2006).

En 1945, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial con el triunfo de los Aliados puso en riesgo la legitimidad internacional del franquismo, debido a su vinculación con las potencias fascistas contendientes. En estas circunstancias, para mejorar su imagen exterior, Franco inició un proceso de desfalangización del régimen, reduciendo el poder de Falange en el Gobierno. Como consecuencia, en 1945 la Delegación Nacional de Prensa desapareció y fue sustituida por la Delegación General de Prensa (1945-1951). Esta dependía directamente del Ministerio de Gobernación y asumió las mismas competencias en materia de censura. Al mismo tiempo, el 20 de mayo de 1941 se había instituido la Vicesecretaría de Educación Popular, dependiente de la Secretaría General del Movimiento, es decir, de FET y de las JONS (Sánchez Illán, 2015), de modo que, según Terrón (1981), todo el sistema informativo quedaba subordinado a la acción del partido único. Su primordial objetivo era controlar los medios de comunicación y difundir a través de los mismos los valores del franquismo en todos los ámbitos culturales, educativos e informativos. Por ello, asumió las competencias propias de las Direcciones Generales de Prensa y Propaganda en relación con la prensa, la propaganda y su censura, además de otras funciones establecidas en el marco de la Ley de Prensa de 1938 –delegando otras funciones en organismos

³ También puede ser denominada «Delegación Nacional de Prensa y Propaganda».

⁴ Aunque su vigencia como organismo del Servicio Nacional de Prensa abarcó el periodo comprendido entre los años 1938 y 1945, Alejandro Pizarroso Quintero (1994) establece su creación en abril de 1937.

derivados como el Registro Oficial de Periodistas o la Escuela de Periodistas—. De la Vicesecretaría pasaron a depender cuatro delegaciones nacionales: de prensa, de propaganda, de cinematografía y teatro y de radiodifusión, ensanchando su ámbito de actuación en los ámbitos de radio, cine y teatro— (Terrón, 1981; Pizarroso, 1994). En diciembre de 1945, la Vicesecretaría de Educación Popular fue disuelta, de modo que el aparato de control de la prensa pasó a la Subsecretaría de Educación Popular, dependiente del Ministerio de Educación (Pizarroso, 1994) y a cargo de las mismas cuatro delegaciones. Por último, en julio de 1951 los servicios administrativos del control de la prensa fueron transmitidos al Ministerio de Información y Turismo, vigente hasta 1977. La política represiva del Ministerio abandonó la censura previa y elaboró una estrategia que pretendía «convertir al Ministerio de Información y Turismo en una importante fuente de información para los medios de comunicación»; en otras palabras, «dejar atrás una política informativa caracterizada por el hermetismo, para adoptar otra que se distinguiese por la provisión de abundantes noticias generadas o filtradas por el Ministerio» (Chuliá, 2001, 204).

Por otra parte, la Sección de Información y Censura era la unidad específica integrada en las principales estructuras de control de prensa mencionadas; esto es, un organismo subordinado. Su finalidad era guiar y comprobar la censura directa de las publicaciones periodísticas. Otra importante sección fue la Sección de Colaboraciones y Consignas, encargada específicamente de emitir las consignas a los periódicos⁵ (Chuliá, 2001).

Entre otros organismos de relevancia en la política censora de la prensa se encuentra la Dirección Nacional de Prensa (1938-1945), una estructura vinculada a la Delegación Nacional de Prensa pero de menor importancia jerárquica, encargada de supervisar que los periódicos siguieran las directrices periodísticas dictadas por el régimen. Por otra parte, el Servicio Nacional de Prensa (1937-1951) fue un departamento creado en 1937 dentro de la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda y, por tanto, dependiente de la misma. Tras la guerra, se integró en la Delegación Nacional de Prensa a lo largo de su legislatura, y posteriormente, en la Delegación General de Prensa hasta su desaparición en 1951. Ese mismo año, con la creación del Ministerio de Información y Turismo, el Servicio Nacional de Prensa fue absorbido por esta nueva institución, que pasó a centralizar todo el control mediático del régimen. Su objetivo y principal función durante su vigencia fue supervisar y controlar los contenidos periodísticos acorde con las disposiciones censoras (Pizarroso, 1994). Por último, cabe destacar la Sección de Prensa Extranjera, en funcionamiento desde 1938 hasta los últimos días de la dictadura, y adscrita a la

⁵ En 1946, también en el contexto de la desfalangización del régimen tras la Segunda Guerra Mundial, las consignas pasaron a llamarse «orientación política», y la Sección cambió su anterior nombre a Sección de Documentación y Orientación Política (Chuliá, 2001).

unidad político-administrativa responsable del control de los medios de comunicación. Sus atribuciones consistían en revisar los contenidos de la prensa internacional, controlar la manera en que se informaba sobre España en los medios de comunicación extranjeros, y en restringir o prohibir la distribución de periódicos y revistas extranjeros con contenidos contrarios o desfavorables al régimen. Pretendía, por tanto, garantizar que los ciudadanos de los países extranjeros quedaran al margen de los problemas españoles, y que las noticias internacionales delicadas no llegaran a la población española mediante canales alternativos a la fiscalización oficial (Chuliá, 2001). Para ello, organizaba campañas internacionales para proyectar una imagen positiva del régimen franquista en el extranjero, y obligaba a los periodistas extranjeros a disponer de una acreditación oficial para trabajar en España, ejerciendo un rígido control sobre estos periodistas y su labor, con el fin de bloquear críticas internacionales. Finalmente, su poder se vio mermado en los años sesenta con la apertura del régimen. El principal instrumento de la Sección de Prensa Extranjera fue la agencia periodística EFE, fundada a finales de 1938. A lo largo de la dictadura, EFE se posicionó como la única suministradora de noticias extranjeras para la prensa española. Debido a la escasez de medios de que disponía, debió contratar los servicios de agencias internacionales como Reuter o United Press: estas enviaban las noticias internacionales a EFE y, a continuación, la agencia española filtraba las informaciones de acuerdo con los ideales franquistas. También destacaron tres agencias de menor impacto social, dependientes de EFE: Cifra –noticias oficiales–, Cifra Gráfica –información fotográfica– y Alfil –información deportiva– (Chuliá, 2001).

Asimismo, la Delegación Provincial de Prensa tenía una red de delegaciones provinciales de prensa en todas las provincias españolas. La Delegación estaba bajo el control directo de los distintos organismos censores centrales, y se encargó de aplicar las respectivas órdenes censoras en todas las provincias, administrando la censura a nivel local, pero siempre siguiendo las órdenes de los organismos centrales. Por tanto, siempre estuvo en continua comunicación con sus órganos superiores (Pizarroso, 1994; Chuliá, 2001).

1.2 El oficio del censor

El proceso de la censura constaba de tres etapas: en primer lugar, la realización de órdenes y encargos a los periódicos, en segundo lugar, la comprobación de los periódicos por parte de los censores, y en tercer lugar, la comprobación de la obediencia de los periódicos por parte de la administración de la censura (Sinova, 2006). Elisa Chuliá (2001, 71-72) ilustra con gran detalle el proceso de imposición de la censura:

El examen de los textos se efectuaba sobre pruebas de imprenta o galeradas, de forma que éstas debían estar listas con suficiente antelación para ser revisadas por los censores. A medida que los linotipistas de cada publicación componían los artículos que les pasaba la redacción, enlaces del periódico se desplazaban con dos juegos de galeradas numeradas a las dependencias de los servicios encargados de la censura. Allí los funcionarios o contratados eventuales examinaban y corregían uno de los ejemplares y transcribían las rectificaciones en el otro, que permanecía en posesión de la Administración para su posterior cotejo con los números impresos y puestos a la venta. Cuando el periódico recibía las galeradas censuradas, la imprenta realizaba las correcciones en la linotipia, componía a continuación las páginas y, finalmente, el original de la edición entraba en las rotativas [...] Más adelante, con el fin de acelerar el proceso, el personal de la imprenta llamaba por teléfono a los censores para que éstos le comunicasen oralmente los cambios que debían llevarse a cabo.

El oficio del censor era complicado e incluso arriesgado. De hecho, Justino Sinova caracteriza a los censores como «verdugos y víctimas a la vez» (2006, 154). Por una parte, estaban sometidos a fuertes exigencias y, de no satisfacerlas, eran castigados. No obstante, los criterios de censura fueron arbitrarios a lo largo de todo el régimen, sin seguir unas directrices claras ni reguladas. Ni la Ley de Prensa de 1938 ni la Ley de 1966 definieron un marco normativo rigurosamente regulado que permitiera homogeneizar y centralizar la aplicación de las disposiciones censoras, dificultando así el oficio del censor y la aplicación de la censura en todo el territorio nacional. Esta ambigüedad propició arbitrariedad y provocó una inseguridad en los censores que derivó en «una precaución casi siempre exagerada» (Chuliá, 2001, 130), como refleja el aumento de las retenciones periodísticas, por miedo a autorizar alguna información dudosa. Los censores preferían retener una galerada hasta poder consultar su publicación con una figura superior o hasta asegurarse de que todos los personajes aludidos estuvieran satisfechos con su mención. Ahora bien, según Elisa Chuliá (2001, 131), «las retenciones causaban problemas técnicos y de retraso en la distribución y venta de ejemplares. Para los textos retenidos había que buscar con rapidez sustitutos». Otro problema derivado de la ambigüedad de la normativa censora fueron las diferencias entre provincias. En ocasiones, los criterios censores podían ser diferentes según distintas áreas geográficas, pudiendo hablar de una «regionalización». Era frecuente que, por ejemplo, una misma noticia censurada en Madrid fuera autorizada en otras ciudades. También era habitual que no todas las autoridades provinciales recibieran las últimas actualizaciones censoras o las recibieran más tarde. Asimismo, la falta de unidad del criterio de los censores favorecía comportamientos antojadizos y desigualdad en el trato administrativo con unas y otras empresas periodísticas. Incluso un texto ya publicado por un periódico y, por ende, que ya había

Figura 1. Parte de incidencias del Jefe del Negociado de Censura al Jefe de la Sección de Información y Censura. Firmado en Madrid el 6 de enero de 1941. Fuente: Sinova, 2006, 185.

1.3 Los mecanismos censores

La censura y las consignas fueron instrumentos para borrar o atenuar indicios de actuaciones públicas deficientes, como el hambre y la escasez de alimentos, la aplicación de pena de muerte o la propagación de epidemias, para «dar una sensación de paz y tranquilidad»⁶ (Sinova, 2006, 178). En el caso de que los hechos fueran evidentes y de sobras conocidos y, por ende, no pudieran ser ocultados a la sociedad, las autoridades de la prensa imponían una interpretación que atribuía su responsabilidad a sujetos o fenómenos ajenos al régimen (Chuliá, 2001).

La censura contaba con diversos mecanismos censores, entre los cuales las consignas tuvieron un papel especialmente destacado. Aun así, existían otros instrumentos, como las hojas de inspección, informes realizados diariamente por las Delegaciones Provinciales sobre los periódicos y enviados al Ministerio. Servían para alertar a las autoridades de prensa del insuficiente o mal cumplimiento de las órdenes, para así poder llamar la atención al periódico en cuestión. Sin embargo, la mayoría de periodistas desconocía de su existencia y, en la práctica, estos informes no se hicieron efectivos durante todo el periodo franquista. Por otra parte, se editaron dos tipos de boletines. El Boletín de Información era conocido por todos los periódicos e incluía consignas del día, noticias de inserción obligatoria, anuncios oficiales de publicación obligatoria, noticias de actos y «entrefilets», entre otros. Por su parte, el Boletín de Galeradas Intervenidas recogía una recopilación de galeradas intervenidas por los censores con sus correcciones a lápiz⁷ (Sinova, 2006).

Diversos autores concuerdan en que las consignas fueron el método más eficaz para controlar la prensa –junto al examen previo de las galeradas– y unificar la orientación ideológica de todos los periódicos, además de ser el método más utilizado⁸, a pesar de no aparecer

⁶ Por ejemplo, una consigna de 19 de noviembre de 1941 recomendaba lo siguiente: «Se observa en los comentarios de la Bolsa, correspondiente al día de hoy, una tendencia pesimista. Conviene limitar un tanto este tono depresivo» (citado en Sinova, 2006, 224).

⁷ Los Boletines de Galeradas Intervenidas han dejado rastro de los nombres o firmas de numerosos censores, como Camilo José Cela.

⁸ Sobre su utilización, Elisa Chuliá argumenta: «Aun cuando no existen estadísticas ni estimaciones sobre la frecuencia con la que los responsables políticos de la prensa aplicaron las consignas, los relatos de periodistas entonces en ejercicio dan a entender que se trataba de un instrumento de uso cotidiano. Se transmitían a los periódicos directamente, por correo o teléfono, o bien a través de los delegados provinciales del organismo administrativo encargado del control de la prensa» (Chuliá, 2001, 71).

mencionadas en la Ley de Prensa de 1938. Fueron un método importado de las dictaduras de Hitler y Mussolini desde el inicio de la Guerra Civil. Sinova (2006, 191) las define como:

Órdenes del poder político dictadas todos los días a los periódicos sobre los aspectos más variados de su labor [...] O bien se referían a cuestiones de fondo (temas y argumentos de los que no se podía informar o de los que había que informar obligatoriamente), o bien a aspectos de presentación de las noticias (titulación, espacio dedicado, inserción de fotos), o bien a detalles de la actividad misma de los periódicos (envío de redactores a cubrir una información, prohibición de realizar determinado tipo de fotos).

Asimismo, Seoane y Saiz (2007) distinguen dos tipos de consignas. Las positivas hacían referencia a temas y noticias que se debían tratar y a cómo debían hacerlo –qué interpretación se debía hacer de un acontecimiento, en qué página y lugar se debía situar, con qué extensión, y con un tono sincero, espontáneo y con entusiasmo–. En cambio, las negativas tenían cierto carácter de advertencia. Señalaban los temas y noticias que no se podía tratar, palabras que no se podían emplear y nombres que no se podían mencionar⁹. Pizarroso afirma que, frecuentemente, las consignas «incluían [...] textos editoriales casi totalmente elaborados» (Pizarroso, 1994, 311).

Los censores no tenían unas directrices homogéneas para ordenar las consignas, pero debían evitar que los periódicos se asemejaran demasiado entre ellos, para que el público lector no dudara de la veracidad periodística y del control estatal a la que estaba sometida. Además, dicha homogeneidad suponía un límite para la expansión de las empresas periodísticas, que debían encontrar un modo de distinguirse de los medios competidores (Chuliá, 2001).

A la llegada de Manuel Fraga al Ministerio de Información y Turismo, el nuevo ministro suprimió las consignas, en favor de la «libertad de expresión» que establecía la Ley de Prensa de 1966. Sin embargo, las recomendaciones se volvieron frecuentes, guiando la intervención periodística, aunque con un carácter menos autoritario e impositivo (Seoane y Saiz, 2007).

CAPÍTULO II. LA LEY DE PRENSA DE 1938

2.1 Antecedentes: La censura durante la Guerra Civil española

La libertad de prensa fue suprimida ya desde el inicio de la guerra civil a medida que las tropas nacionalistas ocupaban el territorio, puesto que Franco pensaba que era un arduo

⁹ Javier Muñoz Soro afirma que la existencia de listas negras fue una realidad. «Se daban los nombres y apellidos de los autores más ‘conflictivos’» (Muñoz Soro, 2008, 134).

inconveniente para gobernar. Para solucionarlo, desde el inicio del conflicto bélico y hasta la aprobación de la Ley de Prensa de 1938 se impuso un sistema de censura militar en el que el control en materia informativa estuvo en manos del Ejército. En 1936 se fundó la Oficina de Prensa y Propaganda, en Salamanca, para desarrollar dicho sistema (Gómez-Reino, 1977; Chuliá, 2001).

Elisa Chuliá describe el procedimiento de imposición censora durante la toma franquista, un proceso que se repetía cada vez que se tomaba una ciudad sede de publicaciones periódicas:

Los mandos políticos que entraban con las tropas se incautaban de las imprentas de los órganos leales al Gobierno republicano; a continuación, siempre guardando un principio de economía favorable a la existencia de un número reducido de diarios por provincia, decidían quiénes podían editar una publicación periódica; y, finalmente, adjudicaban el material de imprenta requisado entre los concesionarios (2001, 62).

Un ejemplo ilustrativo es el procedimiento de incautación tras la toma de San Sebastián, con la que desaparecieron siete periódicos de información general adscritos a partidos republicanos y nacionalistas, y únicamente se mantuvo un periódico monárquico. Como compensación se fundaron dos periódicos: uno falangista y otro carlista. Así, se consiguió eliminar progresivamente toda la prensa de oposición e imponer la censura previa por primera vez en todo el territorio español (Sinova, 2006; Chuliá, 2001).

Falange Española Tradicionalista y de las JONS llevó la delantera en la distribución de licencias y materiales de imprenta, hasta terminar convirtiéndose en la principal propietaria de la Prensa del Movimiento, el «grupo empresarial más poderoso» según Juan Carlos Sánchez (2015, 390). Aunque el partido integraba teóricamente a todas las corrientes políticas del bando nacionalista, estuvo realmente monopolizado por la Falange, que, como consecuencia, adquirió con el tiempo el monopolio de la Prensa del Movimiento, que recogía únicamente las publicaciones falangistas (Chuliá, 2001). El Movimiento llevó la iniciativa en todo el proceso de distribución de licencias y material de imprenta, erigiéndose como la principal institución editora de publicaciones periódicas (Sánchez, 2015). La delegación del control de los medios de comunicación en la Falange no fue del agrado del estamento militar, que había ejercido la censura en los periodos de estados de excepción experimentados en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. A inicios de la guerra civil ostentaba solamente un órgano semanal, y en 1939 contaba con una treintena de diarios falangistas (Chuliá, 2001). En julio de 1940, el Gobierno asentó su privilegio en términos de prensa, cediendo el uso y disfrute de todas las imprentas, maquinaria y otros objetos incautados a las poblaciones «liberadas» durante la guerra, que

pasaron a formar parte del patrimonio del Movimiento Nacional (Sánchez, 2015). De hecho, de las 59 ciudades españolas donde se publicaba prensa diaria, en 16 de ellas únicamente existían órganos periodísticos de la Falange, y en otras 12 ciudades la proporción de publicaciones de Falange igualaba o superaba a las publicaciones procedentes de otros órganos (Chuliá, 2001; Pizarroso, 1994).

No obstante, en febrero de 1946, la Subsecretaría de Educación Popular desvinculó los periódicos del Movimiento de los órganos de prensa de la Secretaría General del Movimiento. Como resultado, estas publicaciones dejaron de gozar de privilegios –en algunos periodos de tiempo, por ejemplo, llegaron a beneficiarse de la supresión de la censura previa en sus publicaciones– y empezaron a tener, en principio, el mismo trato que el resto de publicaciones periódicas en las cuestiones de censura y de la distribución del papel prensa (Pizarroso, 1994).

Ante la ausencia de un marco legislativo que regulara la censura legalmente, se dictaron diversas órdenes y decretos que establecieron las bases del control ideológico y moral sobre la prensa. El primer paso lo dio una Orden de 23 de diciembre de 1936 que declaró ilícita «la producción, el comercio y la circulación de libros, periódicos, folletos y de toda clase de impresos y grabados pornográficos de literatura socialista, comunista, libertaria y, en general, disolvente» (BOE, 24/04/1936, p. 471). Otra Orden de 16 de septiembre de 1937 creó unas comisiones depuradoras que destruyeron las publicaciones que contuvieran «ideas disolventes, conceptos inmorales, propaganda de doctrinas marxistas [...]» y «publicaciones destinadas a propaganda revolucionaria o a la difusión de ideas subversivas sin contenido ideológico de valor esencial» (BOE, 17/09/1937, p. 3395). Por último, cabe mencionar la Orden de 29 de mayo de 1937, que fundó la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda, centralizando las actividades de censura de libros, revistas, folletos y otros impresos (Sinova, 2006).

2.2 Aspectos legislativos de la Ley de Prensa de 1938

La Ley de Prensa de 1938 se compone de un preámbulo, veintitrés artículos y una disposición transitoria. Fue promulgada el 22 de abril por el Ministerio del Interior, por orden del ministro Ramón Serrano Suñer; aunque Justino Sinova y Jaume Guillamet sugieren que su redacción debe atribuirse a José Antonio Giménez Arnau¹⁰, Jefe del Servicio Nacional de Prensa ese mismo año. La Ley recibió la influencia de la legislación aprobada en Alemania e Italia, adoptando numerosos instrumentos de intervención estatal y, por otro lado, un diseño muy similar al de las disposiciones legales emanadas de Mussolini en la Italia fascista y Joseph Goebbels en la

¹⁰ José Antonio Giménez Arnau (8 de mayo de 1912 - 3 de enero de 1985) mantuvo una estrecha vinculación con la prensa durante el franquismo, destacando su papel como jefe de la Delegación Nacional de Prensa en 1938, y su participación como miembro fundador de la Agencia EFE (Ochoa, RAH).

Alemania nazi (Sinova, 2006; Chuliá, 2001). Entre otros mecanismos, algunos instrumentos adoptados por la Ley de Prensa española fueron el poder de la Administración de elegir a los directores y periodistas –estos últimos a través de un registro profesional–, la prohibición de publicar ninguna información sin previa autorización administrativa, o el control sobre el mensaje mediante la censura previa (Chuliá, 2001). Elisa Chuliá también ofrece algunos ejemplos de paralelismos entre los marcos legislativos de la prensa en Alemania e Italia: expone que, «en tanto Mussolini exaltaba la libertad del periodismo italiano bajo el fascismo, la ley española aseguraba que ‘es hoy cuando auténtica y solemnemente puede declararse la libertad de la Prensa’» (Chuliá, 2001, 41). Otro ejemplo muestra como, si alemanes e italianos habían definido la prensa como «medio de educación popular» y «fuerza al servicio del régimen», la Ley de Prensa de 1938 española hablaba de un «órgano decisivo en la formación de la cultura popular» que debía vivir «en servicio permanente del interés nacional» (Chuliá, 2001, 41).

A continuación, se analizan algunos de los aspectos más importantes desde el punto de vista legal de la primera Ley de Prensa.

Para empezar, el cuerpo normativo está precedido de un preámbulo que concluye:

Es hoy cuando auténtica y solemnemente puede declararse la libertad de la Prensa [...] que ya nunca podrá desembocar en aquel libertinaje democrático por virtud del cual pudo discutirse a la Patria y al Estado, atentar contra ellos y proclamar el derecho a la mentira, la insidia y a la difamación como sistema metódico de destrucción de España (BOE, 24/04/1938, p. 6938).

Los primeros dos artículos legitiman la potestad del Estado y la Administración sobre la prensa. El art. 1 delega en el Estado «la organización, vigilancia y control de la institución nacional de la Prensa periódica» (BOE, 24/04/1938, p. 6938), competencias que recaen sobre el ministro responsable del Servicio Nacional de Prensa. Seguidamente, el art. 2 encomienda al Estado «la regulación del número y extensión de las publicaciones periódicas [...], la intervención en la designación del personal directivo [...], la reglamentación de la profesión periodística [...], la vigilancia de la actividad de la Prensa [...], y la censura» (BOE, 24/04/1938, p. 6938). En palabras de Javier Terrón (1981, 57), el Estado adquirió «la facultad de suprimir determinados periódicos y establecer el volumen de los que en cada caso interesen». Estos dos artículos sometían la actividad periodística al rígido inmovilismo franquista, garantizando al Estado controlar quién ejercía el periodismo –únicamente hombres adeptos al régimen, circunscritos en el Registro Oficial de Periodistas–, qué empresas periodísticas podían publicar y en qué medida –con una mayor o menor extensión en función de su adhesión al régimen–, qué información era publicada y de qué forma mediante una censura tanto previa como posterior. El control sobre los periodistas es ultimado en el art. 15, analizado en las siguientes páginas.

A continuación, los artículos 5, 6 y 7 describen el funcionamiento del aparato administrativo responsable de la prensa, centralizado a través de órganos centrales y provinciales. Para su eficaz funcionamiento, el Jefe del Servicio de Prensa de cada provincia debía actuar como intermediario entre el Servicio Nacional de Prensa y los directores de los periódicos de su provincia. También debían ejercer como nexo entre el Gobierno Civil de la provincia y los directores de periódicos de la misma.

Por su parte, los artículos 8 y 10 regulan el puesto del director. Su figura constituía una pieza esencial en el control gubernativo sobre los medios de prensa, razón por la cual los directores eran designados por el Ministro del Interior, asegurando al Estado la elección de hombres de confianza y próximos al régimen. Según Arias-Salgado (citado en Chuliá, 2001, 120), «cuando un director es bueno [...], el Estado no tiene recelo ni necesidad de extremar la orientación o vigilancia». De hecho, a partir de los años cincuenta, la Administración delegó la censura previa en los directores, de modo que hacia 1950 únicamente Madrid y Barcelona mantenían la censura previa bajo la supervisión de la Administración. De todas formas, la Ley de Prensa de 1938 permitía que el órgano central responsable de la prensa –ya fuera la Vicesecretaría de Educación Popular o bien el Ministerio de Información y Turismo– retirara la censura delegada para vigilar con mayor detenimiento a cierto periódico. Volviendo al análisis de la ley, el art. 10 responsabiliza al director de cualquier discrepancia que pueda producirse en su periódico: si su periódico cometía alguna falta, el director debía responder aunque el texto estuviera firmado por otro periodista. El mismo artículo también expone que los artículos e informaciones no firmados o suscritos bajo seudónimo, deben estar firmados en el escrito original con el nombre y apellidos reales del periodista, y deben ser conservados durante seis meses en el periódico.

También cabe destacar los siguientes tres artículos, relativos a las sanciones por incumplimiento de la Ley. El art. 18 expone que:

El Ministerio encargado del Servicio Nacional de Prensa tendrá facultad para castigar gubernativamente todo escrito que directa o indirectamente tienda a mermar el prestigio de la Nación o del Régimen, entorpezca la labor de Gobierno en el Nuevo Estado o siembre ideas perniciosas entre los intelectualmente débiles (BOE, 24/04/1938, p. 6940).

El art. 19 añade que «También serán sancionadas las faltas de desobediencia, resistencia pasiva y, en general, las de desvío a las normas dictadas» (BOE, 24/04/1938, p. 6940). Seguidamente, el art. 20 recoge las distintas sanciones posibles –enumeradas de menor a mayor severidad–: multa, destitución del director, destitución del director y cancelación de su nombre en el Registro de Periodistas, e incautación del periódico. Por tanto, podían ser sancionadas tanto la acción como la omisión.

Justino Sinova extrae una serie de características de la primera Ley de Prensa. En primer lugar, da una imagen de la prensa como enemiga y culpable de los «males» de España, de modo que «más que una ley ‘de’ Prensa era una ley ‘contra’ la Prensa» (Sinova, 2006, 21). En segundo lugar, la prensa debe estar permanentemente al servicio del Estado. En tercer lugar, la ley somete a los periodistas, de modo que, en la práctica, estos se convirtieron en funcionarios del Estado –aunque trabajaran para una empresa privada–. Por su parte, Javier Terrón añade que la Ley de Prensa de 1938 convirtió el proceso informativo en «una pura manifestación de la voluntad del Gobierno» (1981, 57). En conclusión, la Ley de Prensa de 1938 terminó con la libertad de prensa y, a través de esta, suprimió la libertad de expresión por medio de las publicaciones periódicas.

2.3 La depuración de los periodistas

La depuración de periodistas fue un elemento de corrección totalitaria crucial para el control de la prensa. El Estado trató de eliminar a los periodistas contrarios al régimen, de incentivar la obediencia a los ideales franquistas, y prohibió a los periodistas trabajar para medios de comunicación extranjeros desde el inicio de la Guerra Civil. «Trabajar para un periódico de otro país equivaldría, en la noción franquista, a servir a una potencia extranjera» (Sinova, 2006, 31). Como señala Elisa Chuliá, «tanto el fascismo como el nacionalsocialismo atribuyeron a los redactores una función clave en la nueva ordenación de la prensa» (Terrón, 2001, 53). La operación depuradora se materializó con el objetivo de «extirpar del periodismo a todos aquellos informadores que habían trabajado para periódicos republicanos, que habían hecho frente al ejército sublevado o que [...] daban motivos para sospechar que su adhesión al Movimiento no era todo lo ferviente que se exigía» (Sinova, 2006, 63). También se perseguía convertir a los periodistas en transmisores de la educación popular y copartícipes de la inculcación ideológica (Terrón, 1981). El eje de actuación para ejercer un control férreo sobre los redactores giró en torno a la creación de entidades estatales dirigidas a encuadrar y disciplinar la profesión periodística (Chuliá, 2001).

Previamente a la promulgación de la Ley de Prensa de 1938, en diciembre de 1937, una orden estableció el nombramiento de un Tribunal de Admisión y Permanencia, responsable de la depuración de los inscritos en la Asociación de la Prensa de Madrid. Su acción dejó sin empleo a un centenar de antiguos periodistas, sin recibir ninguna indemnización. El art. 15 de la Ley de Prensa de 1938 estableció la creación del Registro Oficial de Periodistas, un organismo dependiente del Servicio Nacional de Prensa. El art. 16 prescribía que los jefes de las distintas delegaciones provinciales de prensa debían incluir a los periodistas de su demarcación provincial en el Registro Oficial. Los periodistas que debían ser incorporados al Registro eran los que, en el

momento de la entrada en vigor de la ley ejercieran el periodismo desde al menos un año de anterioridad y recibiendo una retribución, y los que, aunque se encontraran desempleados, hubieran ejercido como periodistas «en la fecha de la iniciación del Movimiento a los trabajos periodísticos» (BOE, 24/04/1938, p. 6939). Así, los colaboradores de periódicos quedaron excluidos del Registro Oficial. Los inscritos en el Registro disponían de un carnet oficial avalado por la firma del jefe del Servicio Nacional de Prensa para ser identificados.

Un mes después de poner fin a la Guerra Civil, una nueva orden obligó a los periodistas residentes en los territorios tomados por las tropas nacionalistas después del 31 de diciembre de 1938 a expresar una declaración jurada sobre su pasado profesional y político, aportando información detallada y precisa. Esta orden fue complementada por la sucesiva Orden de 18 de abril de 1940, según la cual los periodistas de los territorios conquistados antes de 1939 también estaban obligados a realizar dicha declaración (BOE, 25/04/1940, p. 2825). Según datos oficiales, se tramitaron aproximadamente 4.000 expedientes de periodistas, de los cuales 1.800 fueron admitidos en el Registro Oficial¹¹ (Chuliá, 2001). A juicio de Sinova (2006, 63), «la organización definitiva del Registro Oficial fue la culminación de la operación depuradora». Posteriormente, el 1 de abril de 1942, la Vicesecretaría de Educación Popular decidió reorganizar el registro profesional de periodistas, con el fin de «revisar todos los expedientes de los inscritos por el equipo anterior y concederles, en su caso, el nuevo carnet con la inscripción de la Vicesecretaría de Educación Popular y con el nuevo juramento del periodista español» (Chuliá, 2001, 55)¹².

Además del mencionado Registro Oficial de Periodistas, se erigieron otras instituciones encargadas de adoctrinar a los periodistas según los intereses del régimen, destacando tres de estas. En primer lugar, el 17 de noviembre de 1941 se creó la Escuela Oficial de Periodismo, por orden de la Vicesecretaría de Educación Popular y dependiente de la Delegación Nacional de Prensa. La Escuela asumió la tarea de formar integralmente a los periodistas, en un sentido tanto espiritual como técnico, para que estos fueran capaces de transmitir unos valores e ideales que crearan una conciencia colectiva en la población a través de la prensa, siempre acatando las «recomendaciones» de las consignas (Terrón, 1981). El centro de enseñanza profesional albergaba a jóvenes de entre 18 y 30 años con estudios previos mínimos de bachiller que, después de superar tres semestres de estudio, obtenían el título de periodista. Los estudiantes debían ser militantes de FET-JONS y tanto estos como los profesores debían realizar un juramento. Con este

¹¹ Los datos son aportados por Justino Sinova (2006, 67), pero Elisa Chuliá (2001, 54) estima que estos estarían sobreestimados y que la cifra de inscritos en el Registro Oficial de Periodistas sería menor.

¹² El juramento de 1942 decía así: «Juro ante Dios, por España y su Caudillo, servir a la unidad, a la grandeza y a la libertad de la Patria con fidelidad íntegra y total a los principios del Estado nacionalsindicalista, sin permitir jamás que la falsedad, la insidia o la ambición tuerzan mi pluma en la labor diaria» (GPE, 1942, 2: 128, citado en Chuliá, 2001, 55).

instrumento, la Delegación Nacional de Prensa consiguió un mayor control e influencia sobre el profesorado, el alumnado y el contenido del currículo académico (Chuliá, 2001; Sinova, 2006).

En 1959, la titulación oficial era la única vía de acceso al Registro, aunque desde 1958 la Escuela Oficial de Periodismo había perdido su exclusividad formativa, y con el tiempo la mayoría de periodistas ingresaron en el Registro Oficial mediante otras vías, como cursillos más breves, demostrando su experiencia previa en el ejercicio del periodismo o, años más tarde, mediante la Escuela de Periodismo de la Iglesia en Barcelona o el Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra (Chuliá, 2001; Seoane y Saiz, 2007). En segundo lugar, en diciembre de 1941 se creó el Sindicato Nacional de Papel, Prensa y Artes Gráficas, en el que quedaron encuadrados todos los periodistas y todas las asociaciones de prensa de España, tras la depuración de cúpulas directivas y sus asociados (Chuliá, 2001). Por último, dentro del Sindicato surgió la Unión Española de Periodistas, creada el 18 de marzo de 1943 por un decreto de la Vicesecretaría de Educación Popular. Todos los periodistas inscritos en el Registro Oficial debían inscribirse también en la Unión Española de Periodistas. Esta institución estaba encargada del control ideológico de los periodistas, dándoles una formación política dentro del marco del nuevo Estado, «atendiendo de manera primordial a que la profesión cumpla la alta misión que le está encomendada, sin apartarse de los postulados de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS» (Terrón, 1981, 65).

2.4 El ojo censor durante los años de la Ley de Prensa de 1938

La censura controló todos y cada uno de los contenidos publicados por la prensa. Uno de sus principales objetivos fue la magnificación, adulación y exaltación de la figura del dictador, al que se identificaba con todos los atributos propios de un jefe carismático y artífice del progreso interno en España (Terrón, 1981). De hecho, se exigía a los periódicos una mayor calidad formal y de estilo en los escritos referentes a Franco (Sinova, 2006). La siguiente consigna de 6 de septiembre de 1941 ejemplifica esta preocupación por la imagen del líder:

Se recomienda a los periódicos [...] destacar en sitio, titulares, información, todos los actos a que asista S.E. el jefe del Estado. En los días en que haya información relacionada con el Caudillo, los periódicos destacarán sobre todas las demás informaciones, y, en lo sucesivo, los periódicos tendrán presente que las informaciones en las que figure el Caudillo tienen [...] la primera referencia, cuidando de destacar la alta jerarquía de Su Excelencia (citado en Sinova, 2006, 200).

La censura también establecía no hacer sombra al Caudillo, esto es, no publicar ninguna noticia importante si en una publicación ya había alguna información relativa al Jefe del Estado. Tampoco se podían publicar informaciones sobre otros cargos importantes junto a noticias sobre Franco. Además, los ministros y otros cargos públicos aparecían en la prensa sin su nombre,

únicamente referidos por su cargo, hasta que, a partir de 1941 se empezó a autorizar la publicación de los nombres de los cargos oficiales (Sinova, 2006). Por añadidura, casi no se publicaban noticias sobre logros administrativos o de gestión política, puesto que «no son otra cosa que el cumplimiento estricto de un deber» (citado en Sinova, 2006, 112). También estaba prohibido comentar las declaraciones de los cargos oficiales del régimen (Sinova, 2006).

Otro ámbito vigilado y perseguido por la censura fueron las menciones a la monarquía. En los primeros años de la posguerra todo lo relacionado o que pudiera recordar a la Corona fue censurado o reducido a espacios irrelevantes. Además, el aspirante al trono de España, Don Juan de Borbón, fue fuertemente atacado por los periódicos y, durante años, tanto su nombre como el de los miembros de su familia y el del rey Alfonso XIII fueron constantemente eliminados (Sinova, 2006).

En este mismo sentido, la censura disponía de una larga lista de nombres perseguidos. Según Justino Sinova, «De cuando en cuando se comunicaba a los periódicos una relación de personas y entidades a las que había que vigilar» (2006, 246). Algunos de estos nombres eran: Alcalá Zamora, Azaña, Pío Baroja, Lorca, José María Gil-Robles, Ortega y Gasset, Unamuno, extranjeros como Chaplin o Zweig, e incluso Primo de Rivera. La masonería también fue incesantemente perseguida, porque Franco percibía esta sociedad secreta como «una de las mayores amenazas de la humanidad» y «uno de los principales y más activos enemigos de su régimen» (Sinova, 2006, 253). En esta misma línea, el comunismo también fue constantemente perseguido por la prensa y, especialmente, por la propaganda, que lo convirtió en uno de sus principales objetivos. A través de los periódicos, se caracterizó al comunismo como «responsable de todos los males» (Sinova, 2006, 268).

Respecto a los acontecimientos internos, dentro del país la censura silenció las informaciones referentes a los procesos y ejecuciones de los «rojos». Sinova (2006) indica que, en 1939, los organismos de la censura tomaron medidas para ocultar la represión y, en poco tiempo, toda la información sobre los castigos impuestos a los «rojos» fue prohibida, permitiendo únicamente determinadas informaciones autorizadas, tratadas con un valor ejemplarizante. Por otra parte, la prensa proyectó una imagen de España como un país sin problemas de hambre ni delitos, pues si los periódicos no informaban de los problemas, los lectores supondrían que era porque no existían. Así pues, la censura prohibió frecuentemente la publicación de sucesos corrientes o falseaba algunos detalles, intentando transmitir la sensación de que la expulsión de los «rojos» había terminado con los delitos y de que el país gozaba de orden, trabajo y prosperidad (Sinova, 2006). Según Sinova (2006), cuando no era posible difundir esta imagen, los

servicios censores se encargaban de que los periódicos la dibujaran. Tal era la censura, que incluso «las informaciones sobre los daños producidos por las lluvias tenían que ser examinadas por el Ministerio de Obras Públicas» (Sinova, 2006, 279), como sucedió con los daños causados por las lluvias y el desbordamiento del río Turia en Valencia en 1957 (Chuliá, 2001). En lo que concierne al hambre, la publicidad de restaurantes, hoteles y salones de baile quedó sujeta a estrictas regulaciones, teniendo en cuenta el racionamiento y la escasez a la que se enfrentaba buena parte de la población. Más adelante también se prohibió publicar el precio de las comidas y cenas de restaurantes, así como el nombre de los platos de la carta (Sinova, 2006). Por tanto, como expone Justino Sinova, «la España de la posguerra era, por imposición de la censura de prensa, un paraíso. [...] A veces no quedaba más remedio que abrir una válvula de escape a la información, sobre todo cuando una noticia era popularmente conocida» (2006, 275).

En relación con los acontecimientos externos y la Segunda Guerra Mundial, además de la adaptación de la prensa a la neutralidad y a la no beligerancia española en función del momento y las circunstancias bélicas, la censura cuidó especialmente la información relacionada con la División Azul, impidiendo publicar el número de españoles que formaban la unidad militar y prohibiendo completamente a los periódicos opinar que este hecho violaba la no beligerancia –puesto que las autoridades negaban dicha evidencia– (Sinova, 2006). Asimismo, «los errores, los defectos o los simples contratiempos de la contienda fueron metódicamente ocultados» (Sinova, 2006, 266).

Incluso el deporte sufrió los efectos de la censura, desde el fútbol o el boxeo hasta la tauromaquia y el billar. La prensa debía ocultar la pasión movida por el deporte, además de los incidentes y las disputas entre los jugadores y el público, y las pretensiones económicas de los futbolistas. El lenguaje correspondiente al deporte, además, debía ser «limpio, noble y correcto» (Sinova, 2006, 295). Por último, la censura también llegó a perseguir palabras como «axila», «ombligo» o «calzoncillos», alegando que evocaban al sexo, y los extranjerismos, –como la moda procedente de otros países o el idioma–, especialmente todo lo inglés. La siguiente consigna defiende la «necesidad de desterrar de nuestro léxico los vocablos extranjeros en todos los casos en que puedan y deban ser sustituidos» (citado en Sinova, 2006, 291). Así, palabras como «ballet», «fútbol» o «swing» fueron censuradas y sustituidas por palabras «españolas».

En suma, la censura se utilizó para ensalzar al jefe, ensombrecer a los altos cargos y eliminar la posible competencia del Caudillo, evitar los intentos de crítica a la gestión política, y para agredir al enemigo, bien a través de la mentira, o bien por medio del silencio (Sinova, 2006).

2.5 La censura de prensa en el contexto internacional

Durante el periodo comprendido entre 1936 y 1950, la función política a la que respondió la prensa, ya regulada y funcionando en base a las instrucciones de la Ley de Prensa de 1938, estuvo fuertemente condicionada por los acontecimientos y la política internacionales. Uno de los condicionantes de mayor relevancia fue la Segunda Guerra Mundial. Durante la misma, la dictadura se adaptó a la «opinión mundial dominante» (Sinova, 2006, 255), mientras oscilaba entre la neutralidad y la no beligerancia. Desde el inicio de la contienda, España declaró su neutralidad, que mantuvo hasta mayo de 1940, de modo que los periódicos debían publicar los partes de guerra de todos los países beligerantes y debían emplear un lenguaje carente de conceptos como «agresión», «invasión» o «violación» (Sinova, 2006). Sin embargo, Sinova (2006) sostiene que, en realidad, «el Gobierno de Franco tradujo la neutralidad en abstinencia periodística», esto es, evitó las publicaciones referentes al conflicto. La actitud respecto a la guerra viró en junio de 1940 hacia la no beligerancia, cuando la España franquista empezó a mostrar su apoyo a las potencias del Eje. La simpatía hacia la Alemania nazi y la Italia fascista empezó a cambiar en 1942 en previsión de una inminente derrota de Hitler y Mussolini, de modo que la prensa se esforzó en defender con firmeza la actitud neutral de España, intentando evitar su identificación con los países fascistas (Moradiellos, 2016; Sinova, 2006). De hecho, desde 1942 se emprendió una política de distanciamiento en la prensa, perceptible en las consignas, insistentes en la necesidad de adaptar las expresiones y comentarios de los periódicos a las nuevas circunstancias, recalando que la prensa debía informar «objetivamente» –no opinar–, pues el Gobierno temía que la prensa pudiera comprometer de alguna forma la política de distanciamiento respecto al Eje. Finalmente, tras el desembarco de Normandía y la liberación de París, la prensa inició un acercamiento a los Aliados, renunciando abruptamente a los lazos con las potencias derrotadas (Terrón, 1981; Sinova, 2006).

Otro factor de gran importancia fue el reconocimiento de Estados Unidos como primera potencia mundial, en busca de reconocimiento exterior y de abandonar progresivamente el aislamiento del régimen, y la consiguiente inserción de España entre los países occidentales a partir de 1945. Como consecuencia, la censura vigiló con especial detenimiento que los periódicos no ofendieran a Estados Unidos. Este intento de mostrar el franquismo con intenciones más aperturistas y cercanas al reconocimiento de los derechos fundamentales se materializó políticamente en el Fuero de los Españoles (1945), la Ley Constitutiva de las Cortes Españolas (1942), la Ley de Referéndum (1945) y la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947) (Terrón, 1981).

Por otra parte, en política interior, la prensa hizo eco de la continua apología del régimen de Franco como impulsor de la paz y el progreso que empezaba a experimentar el país (Terrón, 1981; Sinova, 2006).

En resumen, una de las principales funciones de la prensa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y sus subsiguientes años fue, como indica Javier Terrón (1981, 79), «contribuir, mediante la creación de un fuerte sentimiento de intragrupo [...] a mantener intacta la integridad fundamental del régimen cara a la población por encima de los acontecimientos internacionales».

2.6 La crisis de la Ley de Prensa de 1938: La oposición de la Iglesia y otros sectores

La Ley de Prensa del 22 de abril de 1938 tenía un carácter provisional, como expresa su preámbulo: «No permite el momento tratar de llegar a una ordenación definitiva, por lo que inicialmente deberá limitarse la acción de gobierno a dar unos primeros pasos que luego se continúen» (BOE, 24/04/1938, p. 6938). En otras palabras, la presente ley no pretendía una ordenación definitiva de la prensa, sino que respondía a las circunstancias bélicas del momento de su promulgación. No obstante, permaneció vigente hasta 1966, a lo largo de 28 años.

Los cuestionamientos a la utilidad y eficacia de la Ley de Prensa empezaron a aumentar a finales de la década de los cuarenta. Se disputaron principalmente dos inconsistencias. Por una parte, la Ley de Prensa de 1938 había sido aprobada en una coyuntura excepcional y compleja, aún en el transcurso de la Guerra Civil y bajo el aislamiento internacional de España, y su marco definía «llegar a una ordenación definitiva» tras superar dichas condiciones (Chuliá, 2001). Por ello, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial y alcanzada una mayor inclusión de España en el horizonte internacional, la sociedad esperaba una nueva legislación referente a la prensa, con un carácter más aperturista y menos rígido. Así pues, como expresa Elisa Chuliá (2001, 93), «la justificación de su mantenimiento se tornaba más difícil a medida que el régimen de Franco se consolidaba y superaba las dificultades del periodo de implantación». Por otra parte, el art. 12 del Fuero de los Españoles (1945) señalaba que «Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado», pero esta disposición era claramente incompatible con la Ley de Prensa, que impedía a los periódicos y demás géneros periodísticos expresar libremente sus ideas y opiniones, e incluso se veían obligados a «expresar las ideas del Gobierno» (Seoane y Saiz, 2007, 265).

En este contexto, una Orden publicada el 23 de marzo de 1946 autorizaba una cierta moderación de la censura. Su preámbulo exponía que todavía no era momento de prescindir de la censura por completo, pero sí era necesario permitir a los periódicos un mayor movimiento, respetando los fundamentos primordiales del Estado y empleando un lenguaje moderado. Asimismo, esta ligera flexibilidad debía servir de experiencia previa para futuras disposiciones más aperturistas. No obstante, dos días más tarde el BOE comunicaba la no entrada en vigor la orden (Seoane y Saiz, 2007). Además, según Sinova, «en realidad, la norma no llegó a ser aplicada nunca, pues, tras su publicación, las indicaciones, advertencias, órdenes de inserción obligatorias y consignas [...] aumentaron de modo alarmante» (Sinova, 2006, 129).

Las primeras críticas en señalar públicamente estas contrariedades procedían de la Iglesia. Esta constituía, junto al Ejército, uno de los principales soportes del nuevo Estado, en su caso particular, como «principal instancia de suministro ideológico» (Terrón, 1981, 20). La Iglesia tenía una actitud dividida respecto a la censura de la prensa. Por una parte, la censura había supuesto un freno a la crítica hacia su institución y a la difusión de ideas contrarias a los principios cristianos; pero, por otra parte, se oponía a la severidad de las estrategias censoras. Así pues, la Iglesia aspiraba a una modificación del marco jurídico de la prensa en favor de un predominio de los controles represivos –sanciones– sobre los controles preventivos –censura previa y consignas obligatorias–. Su motivación principal era conseguir una mayor autonomía para sus publicaciones, argumentando a través de su revista *Ecclesia*, el órgano de expresión oficial de la Iglesia –y la única revista exenta de censura previa–, que la Iglesia tenía derecho «no sólo a una prensa eclesiástica ni sólo a una prensa doctrinal, sino a tener prensa de información general propia, y ella no arbitrariamente sujeta al Estado» (citado en Chuliá, 2001, 95). En suma, la Iglesia demandaba la necesidad de aprobar una nueva ley de prensa, de inspiración cristiana y que definiera tanto los delitos o faltas que pudieran cometer los periódicos, como sus sanciones y los órganos judiciales que debieran valorarlos, acabando así con el «mero arbitrio de quienes ejercen la función moderadora de la prensa» (Terrón, 1981, 129). No obstante, a pesar de que la Iglesia componía uno de los poderes periodísticos troncales del país, *Ecclesia* tenía un alcance limitado, llegando a un público reducido, razón por la cual la Administración censora no se alarmó ante tales acusaciones (Chuliá, 2001).

En febrero de 1952, la Junta Nacional de Prensa Católica¹³ preparó un proyecto de ley de prensa con la intención de presentarlo al Ministerio de Información y Turismo, pero finalmente

¹³ Los Estatutos de 1959 definen la Junta Nacional de Prensa Católica, creada en 1924, como «Organismo superior dependiente de la Conferencia de Metropolitanos para la coordinación y alta inspiración de todas las actividades y obras de la prensa católica en España» (Terrón, 1981, 119). Tenía facultada para realizar cualquier actividad que pudiera contribuir a mejorar la prensa católica, como el establecimiento de Escuelas de Periodismo de la Iglesia (Terrón, 1981).

no se llegó a entregar. Por su parte, el Gobierno se oponía al cambio demandado por este sector, fundamentalmente porque la vigente Ley de Prensa mantenía anulada la capacidad crítica de la prensa, «convirtiéndola en un dócil instrumento en manos del régimen» (Chuliá, 2001, 97). Aun así, dentro del aparato gubernamental, Alberto Martín-Artajo, Ministro de Asuntos Exteriores, manifestó su pretensión de reformar la Ley de Prensa de 1938 en favor de una mayor libertad de expresión. En una carta del 8 de octubre de 1945 dirigida a Franco expuso: «Hay que ir a un nuevo estatuto de Prensa, que conceda una mayor independencia a los periódicos, si bien con unos límites muy precisos y unas responsabilidades que, de verdad, les puedan ser exigidas» (citado en Sinova, 2006, 130).

Por otra parte, a partir de los años cincuenta el catolicismo empezó a ganar terreno a los elementos falangistas en el ámbito de la prensa. De hecho, en 1951 Gabriel Arias-Salgado fue nombrado Ministro de Información y Turismo –cargo que ostentó hasta 1962–, debido a su formación en los principios del catolicismo y a su influencia del pensamiento católico, que derivaron en su «Doctrina de la Información». Para el ministro, la información era, por encima de todo, un fenómeno social de creciente importancia que debía estar sujeto necesariamente a una reglamentación jurídica (Terrón, 1981). Por ello, centró sus esfuerzos en defender un perfeccionamiento de la Ley de Prensa de 1938, sin llegar a suprimirla ni sustituirla por otra legislación. Por primera vez, un ministro defendió la necesidad de diseñar una base doctrinal para sustentar la regulación censora, definiendo así su Doctrina de la Información, pues «la regulación sin base doctrinal propia [...] puede resultar un germen de desorden y [...] de inestabilidad» (Arias-Salgado, 1956, 39, citado en Chuliá, 2001, 98). La Doctrina de la Información justificaba el concepto limitativo de la libertad de expresión basándose en los principios de la moral cristiana. Su objetivo era establecer las líneas fundamentales en las que debería inspirarse una futura ley de prensa, enmarcada en tres fundamentos: el pensamiento tradicional católico, la unidad indisoluble entre el catolicismo y lo español, y la oposición y el rechazo hacia el marxismo y el liberalismo. A través de estos principios, la prensa debía asumir la función de educar políticamente a los ciudadanos, influyendo así, por medio de la redacción y distribución de la información, en miles de personas según los intereses políticos del Estado franquista. En cualquier caso, la prensa debía responder a su carácter de «servicio público» y, para garantizarlo, la intervención estatal en la vigilancia, el control y en la dirección de los periódicos mediante las consignas y la censura previa era indispensable (Terrón, 1981). Además, el ministro consideraba que «no todo lo que sucede en el mundo debe ser objeto de información, sino sólo aquello que pueda cooperar directa o indirectamente a la realización del bien común» (Terrón, 1981, 100). Con esta estrategia, el Gobierno consiguió ganar tiempo, evitando ejecutar una nueva ley frente a las demandas eclesiásticas y de empresarios y periódicos (Chuliá, 2001).

No obstante, el debate procedente de la Iglesia no cesó. En 1954, Jesús Iribarren, director de *Ecclesia*, publicó un artículo con una dura crítica a la censura, acusándola de impedir la función esencial de la prensa –informar sobre la realidad–, de uniformar los medios, desincentivar el desarrollo de iniciativas profesionales propias, de levantar sospechas sobre las noticias positivas publicadas, y de estimular la búsqueda de información alternativa. También cabe destacar la crítica de Herrera Oria, obispo de Málaga, caracterizado por Javier Terrón como portavoz definitivo de los intereses de la Iglesia en materia de prensa. Su oposición fue más laxa y menos polémica: el obispo respaldaba que el Estado debía vigilar las publicaciones, pero que no debía imponer a los periódicos su contenido. Además, a lo largo de 1955, Herrera Oria y Arias-Salgado intercambiaron una serie de correspondencias sobre la concepción de la prensa y su regulación, hasta que pusieron fin a dicha comunicación el siguiente año, puesto que el ministro seguía mostrándose claramente contrario a limitar el control de la Administración sobre la prensa (Chuliá, 2001). Según Elisa Chuliá (2001, 105), «detrás de esta oposición se proyectaba la sombra de Franco».

El sector intelectual y universitario también reflejó su oposición a la censura de la prensa, aunque su acción fue muy minoritaria. En 1955, el ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez, habló con Franco de la necesidad de introducir un Estatuto de Prensa, pero su propuesta fue rechazada y, posteriormente, fue cesado del cargo en febrero de 1956. Ruiz-Giménez, considerado en cierto modo aperturista, era muy estimado por los intelectuales españoles y algunos jóvenes universitarios, que interpretaron el cese del ministro de Educación como la imposibilidad de satisfacer sus inquietudes en el marco de la legalidad franquista. En un contexto en que las salidas de España se multiplicaron desde 1952, los ámbitos intelectuales, universitarios y artísticos buscaron acceder a la información a través de otros medios: la lectura de prensa extranjera y libros prohibidos en España¹⁴, la recepción de publicaciones censuradas o clandestinas, y la escucha de emisoras de radio internacionales, como Radio Española Independiente, la emisora del PCE instalada en Moscú. «Cuando mayor empeño se ponía desde el Gobierno por ocultar información o imponer determinadas interpretaciones de acontecimientos [...], tanto más se intensificaban estas prácticas de búsqueda y trueque de información alternativa» (Chuliá, 2001, 145). Por tanto, las autoridades cada vez enfrentaban más dificultades para limitar la introducción de información producida en el extranjero, y mostraban más preocupación ante la posibilidad de que estas alternativas al acceso de información se extendieran a sectores más amplios de la población (Chuliá, 2001).

¹⁴ Una alternativa extranjera de gran importancia fue el diario francés *Le Monde*, que en los años sesenta se convirtió en un medio indispensable para la recepción de información que los periódicos españoles tenían prohibido publicar o que publicaban de un modo ciertamente ajeno a la realidad (Fabre y Huertas, 1997).

Por último, las empresas periodísticas y sus directores también mostraron su oposición a la censura impuesta por la Ley de Prensa, puesto que perjudicaba notablemente a sus negocios. Resultaba un inconveniente para la redacción, que debía realizarse de acuerdo con las obligaciones impuestas por las consignas del día y, tras ser revisada, frecuentemente debía modificarse en gran parte. Además, el estilo homogéneo con el que se veían obligados a escribir los periodistas hacía muy difícil a los periódicos desprenderse de la competencia y destacar en el mercado periodístico. Por último, las posibles sanciones y las retenciones de publicaciones representaban, por descontado, un enorme contratiempo para los periódicos (Chuliá, 2001; Terrón, 1981).

Todos estos factores fueron ejerciendo presión progresivamente a lo largo de dos décadas hasta que, en los años sesenta, la cúpula política del franquismo empezó a asumir la necesidad de realizar algunas modificaciones a la vigente Ley de Prensa, abriendo el oficio del periodismo a una mayor flexibilidad.

CAPÍTULO III. LA LEY DE PRENSA DE 1966

3.1 Antecedentes: El anteproyecto de ley

La Ley de Prensa de 1966 estuvo precedida por el anteproyecto de la Ley de Bases de la Información, en preparación desde mayo de 1959. La presión por parte de los sectores opositores a la legislación de prensa vigente desde 1938 y las promesas de Arias-Salgado de elaborar una nueva Ley de Prensa confluyeron en 1959 en la formación de una «Comisión especial consultiva, asesora y de estudio» (Terrón, 1981, 137) cuyo fin era establecer las bases sobre las que redactar un proyecto de ley definitivo. Además, la evolución económica, social y política de la sociedad española desde el desenlace de la Guerra Civil y la construcción del nuevo Estado franquista crearon la necesidad de elaborar una nueva ley de prensa que concediera a los medios de comunicación una mayor libertad de acción (Terrón, 1981). Las modificaciones legales de la Ley de Bases debían reflejar los principios de la Doctrina de la Información, dando lugar a un nuevo marco legal que corrigiera los errores percibidos en la Ley de Prensa de 1938 (Terrón, 1981) y que transformara la prensa de una «institución nacional» a una «institución social» (Chuliá, 2001).

La Comisión nombró una ponencia encargada de elaborar un primer borrador de la Ley de Bases de la Información sobre el que el resto de miembros de la Comisión realizarían

comunicaciones y enmiendas con el fin de obtener un anteproyecto de ley que sería debatido y aprobado posteriormente por el Consejo de Ministros y, finalmente, sometido a las Cortes para aprobar la nueva Ley de Prensa. En total, se redactaron y debatieron cuatro borradores hasta llegar al quinto y definitivo, trasladado al Consejo de Ministros (Terrón, 1981).

En el debate de la Comisión sobre los dos primeros borradores se distinguieron tres grupos, diferenciados por su actitud hacia las modificaciones planeadas: aquellos conformes con la orientación general de las bases establecidas por la ponencia, aquellos que estaban esencialmente de acuerdo con el fondo del texto pero que plantearon enmiendas destinadas a modificar o precisar algunas cuestiones de manera más técnica –Manuel Fraga se encontraba en este grupo– y, por último, los «inmovilistas» –según Seoane y Saiz, 2007–, que se opusieron prácticamente a todas las bases propuestas. Los dos primeros grupos no supusieron grandes problemas al desarrollo del anteproyecto, pues sus consideraciones fueron incorporadas progresivamente en los siguientes borradores. En cambio, las objeciones del tercer grupo sí plantearon más obstáculos a la confección del anteproyecto, debido a su plena oposición a la aprobación de una nueva Ley de Prensa (Terrón, 1981). El tercer borrador ya incorporaba la novedad de la «no obligatoriedad de la censura previa» (Terrón, 1981, 150). El quinto borrador se convirtió en el definitivo tras conseguir un acuerdo casi absoluto de la Comisión: de los 40 miembros, solamente diez formularon alguna enmienda a alguna de las bases, pero no hubo ninguna enmienda a la totalidad del texto (Terrón, 1981). A continuación, Manuel Fraga delegó la redacción del borrador del anteproyecto de la Ley de Prensa que se entregaría a las Cortes en Pío Cabanillas, subsecretario del Ministerio de Información y Turismo. El nuevo borrador se dio por concluido en enero de 1964, incluyendo los elementos básicos de la futura Ley de Prensa: el reconocimiento de la libertad de prensa –condicionada por límites políticos y morales–, la supresión de la censura previa, y la libre designación de los directores de los periódicos –siempre y cuando cumplieran determinados requisitos–. Rápidamente, Fraga llevó el anteproyecto de Cabanillas a Franco, que autorizó el inicio del debate sobre el anteproyecto por parte del Consejo de Ministros, analizado y sometido a crítica entre marzo y abril de 1964. Simultáneamente, Pío Cabanillas presentó el borrador al Consejo Nacional de Prensa, el Instituto Nacional del Libro, el Instituto de Estudios Políticos y a la Organización Sindical. En el otoño de 1964, el Consejo Nacional de Prensa terminó el dictamen decisivo que presentó al Ministerio de Información y Turismo, tras un exhaustivo estudio y el planteamiento de enmiendas por parte de los consejeros. No obstante, el texto propuesto por el Consejo Nacional de Prensa resultó ser sutilmente más conservador que el anteproyecto recibido en origen. Tras una nueva redacción del anteproyecto por el Ministerio de Información y Turismo, el 30 de marzo de 1965 Fraga entregó la nueva propuesta legislativa al Caudillo, quien, en mayo, autorizó la difusión del proyecto definitivo

entre el Consejo de Ministros. Finalmente, el texto fue modificado nuevamente el 1 de julio de 1965. Entre sus novedades destacan las aportaciones del Ministerio de Justicia en relación con los artículos concernientes a la responsabilidad y a las sanciones, graduando la severidad tanto de las infracciones como de las puniciones. Finalmente, a mediados de julio, el ministro de Información y Turismo reformuló por última vez el anteproyecto y lo envió al Consejo de Ministros, que lo aprobó definitivamente tras una votación el 13 de agosto de 1965, sin mucha controversia (Chuliá, 2001). Elisa Chuliá señala que, aunque en las memorias de Fraga los principales problemas en la tramitación de la Ley de Prensa por las Cortes procedían de quienes pretendían estrechar sus márgenes, «el análisis pormenorizado de las enmiendas no avala totalmente esta interpretación. Parece que los representantes del Ministerio tuvieron [...] tantas dificultades con los que deseaban acentuar el carácter restrictivo de la norma como con los que perseguían el propósito contrario» (2001, p. 169).

Cuando el proyecto de Ley de Prensa llegó a las Cortes, su presidente ordenó formar una ponencia compuesta por cinco miembros de las Cortes para estudiar el proyecto y realizar un informe sobre el mismo, que estuvo concluido a mediados de diciembre de 1965. El informe fue debatido por la Comisión de Información y Turismo entre finales enero e inicios de febrero de 1966. Finalmente, las Cortes aprobaron la Ley de Prensa de 1966 el 15 de marzo de 1966 (Chuliá, 2001).

3.2 Aspectos legislativos de la Ley de Prensa de 1966

La Ley de Prensa e Imprenta de 1966 fue publicada en el BOE el 19 de marzo de 1966 con fecha del 18 de marzo, pero entró en vigor el 9 abril de 1966 (Seoane y Saiz, 2007). Consta de un preámbulo, setenta y dos artículos integrados en diez capítulos, y los correspondientes apartados de disposiciones finales, transitorias y derogatorias. Es frecuente oír hablar de la nueva Ley de Prensa de 1966 como «Ley Fraga» pero, tras haber desglosado el proceso de preparación y elaboración del proyecto de ley, es evidente que su autoría fue resultado de la participación de multitud de profesionales. Además, a pesar de la indudable participación de Fraga en la preparación del anteproyecto como miembro de la Comisión de estudio y posteriormente como ministro de Información y Turismo, fue Arias-Salgado quien realmente inició las discusiones (Terrón, 1981).

El siguiente análisis pretende examinar algunos de los aspectos más relevantes de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 desde una perspectiva legal.

A modo introductorio, el preámbulo justifica los motivos que han llevado al Gobierno a promulgar una nueva Ley de Prensa: la necesidad de adecuar las anteriores normas jurídicas a las

circunstancias que estaba viviendo España y a las nuevas aspiraciones de la comunidad española, así como conseguir «el máximo desarrollo y el máximo despliegue posible de la libertad de la persona para la expresión de su pensamiento» (BOE, 19/03/1966, p. 3310). El preámbulo también presenta los postulados fundamentales de la ley, novedades que no contemplaba la Ley de Prensa de 1938: libertad de expresión, libertad de empresa y libre designación del director.

El art. 1 declara la libertad de expresión por medio de impresos, otorgando a la prensa el derecho a la difusión de cualquier información a través de impresos. Este reconocimiento responde legalmente a la libertad de expresión que establecía el Fuero de los Españoles en su art. 12. Sin embargo, el art. 2, uno de los más importantes y controvertidos de la ley, expone una serie de limitaciones a la libertad de expresión:

El respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a las Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los Tribunales, y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar (BOE, 19/03/1966, p. 3310).

Por tanto, el art. 2 reduce enormemente el ámbito de competencia de la supuesta libertad de expresión de la prensa que otorga el artículo precedente. El art. 3 también tiene un enorme valor, pues suprime el privilegio de la Administración de ejercer la censura previa y exigir la consulta obligatoria de las publicaciones antes de su impresión y publicación, excepto en los estados de guerra y excepción. No obstante, el art. 4 permite la consulta voluntaria de los periódicos a la Administración sobre asuntos de contenido. La respuesta aprobatoria o el silencio administrativo¹⁵ daban la consulta por válida y eximían de responsabilidad al periódico. Carmen Menchero expone que este procedimiento se planteó como una facilidad que ofrecía el Estado a las editoriales para evitar los riesgos derivados de la desaparición de la censura previa de cometer un «delito de imprenta». Así, los censores podían sugerir algún tipo de cambio –como supresiones en el texto– o directamente desaconsejar la publicación (Menchero, 2015). De todas formas, la Administración continuó ejerciendo cierto control sobre los periódicos, pues el art. 6 obligaba a estos a publicar «las notas, comunicaciones y noticias de interés general que la Administración y las Entidades públicas consideren necesario divulgar» (BOE, 19/03/1966, p. 3311), comunicadas a través de la Dirección General de Prensa. Asimismo, el art. 12 obligaba a los periódicos a entregar a la Administración seis ejemplares del número que se fuera a publicar al menos media hora antes de su difusión, firmados por el director o por algún delegado. Este procedimiento permitía al Ministerio de Información y Turismo revisar la información contenida

¹⁵ Elisa Chuliá señala: «La Ley de Prensa establecía silencio administrativo positivo, de tal manera que si el periódico no recibía comunicación alguna, podía dar por autorizado el artículo consultado» (2001, 197).

en el periódico y proceder, si era necesario, a un secuestro administrativo si se estimaba alguna infracción. Si el contenido era adecuado, los censores daban la «tarjeta de libre distribución», es decir, su aprobación (Menchero, 2015). Según Muñoz, los informes reservados del Ministerio de Información y Turismo exponen que las sanciones y secuestros tenían como objetivo «erosionar a largo plazo la base económica de las revistas o editoriales que, obligadas a destruir o rehacer los impresos» (2008, 118), lo que suponía un elevado coste, «incluso por encima de la cuantía de las más graves sanciones económicas previstas en la Ley de Prensa» (citado en Muñoz, 2008, 119). La figura 2 ilustra los anteriormente explicados mecanismos de control de consulta voluntaria y de depósito previo de obligado cumplimiento.

Figura 2. Esquema sobre el funcionamiento del registro editorial, mediante la consulta voluntaria o el depósito previo y sus posibles respuestas y consecuencias. Fuente: Menchero, 2017, 71.

En relación con la libertad de empresa, el art. 26 creó el Registro de Empresas Periodísticas, dependiente del Ministerio de Información y Turismo y en el que debían inscribirse todas las empresas periodísticas. A su vez, el art. 16 expone que cualquier persona con nacionalidad española y residente en España con el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos podía constituir o participar en empresas «que tengan por objeto la edición de impresos periodísticos» (BOE, 19/03/1966, p. 3311).

Por su parte, el art. 33 regula la profesión periodística: establece un Estatuto de la profesión periodística que regula los requisitos para ejercer la profesión, y fija los derechos y deberes del periodista y especialmente del director. El art. 40 establece la libre designación del director por parte de la empresa periodística, siempre y cuando cumpliera los requisitos enumerados en los arts. 35 y 36: tener la nacionalidad española, estar inscrito en el Registro Oficial de Periodistas, residir en el lugar de publicación del periódico y estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles

y políticos. El art. 34 dispone que todas las publicaciones periodísticas o agencias informativas deben tener un director al frente, cuya principal función es orientar y determinar el contenido de las publicaciones de su empresa y representarlas ante las autoridades y tribunales si es necesario. Por ello, el art. 37 otorga al director derecho de veto sobre el contenido de todos los originales del periódico. Asimismo, el art. 39 convierte al director en responsable de todas las infracciones que se cometan en su periódico.

El capítulo X trata sobre la responsabilidad y las sanciones. El art. 63 determina que las infracciones de las normas que regulan la ley serán sujeto de tres tipos de responsabilidad: penal, civil o administrativa. Los arts. 67 y 68 clasifican y definen las infracciones en «muy graves, graves y leves». Seguidamente, el art. 69 define el abanico de sanciones administrativas aplicables: desde multas de 1.000 a 500.000 pesetas hasta la suspensión del ejercicio de las actividades profesionales, tanto del periodista o director como de la empresa. Las empresas podían acudir a la consulta voluntaria para intentar evitar las sanciones administrativas (Chuliá, 2001). Una novedad fue la responsabilidad, en caso de infracción, del autor de la publicación, si bien el director seguía siendo el máximo responsable de toda infracción (Terrón, 1981).

Para terminar, la segunda disposición transitoria deroga las Leyes de Imprenta de 1883, la Ley de Prensa de 1938 y diversos decretos y órdenes que regularan el ejercicio de la prensa con anterioridad.

Asimismo, la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 provocó la modificación, el 8 de abril de 1967, del artículo 165 bis b) del Código Penal, que incorporó el texto del art. 2 de la Ley de Prensa, fijando como delitos los casos que la Ley de Prensa de 1966 definía como infracciones (Chuliá, 2001).

Del anterior análisis se pueden extraer diversas conclusiones. Para Chuliá, la Ley de Prensa de 1966 reducía la intervención estatal sobre los periódicos y representaba un «intento de superar un modelo caduco de regulación de la información periodística basado en los mecanismos preventivos [...]. La nueva disposición [...] suponía una transición hacia el predominio de los controles represivos, tanto administrativos como judiciales» (2001, 149-150). Según Muñoz (2008), al apostar por las vías jurídicas, la Ley de Prensa había pretendido equiparar la legislación española a la de otros países europeos, pero con restricciones muy superiores y manteniendo una gran capacidad de arbitrio administrativo. Así, las consignas quedaron olvidadas en el pasado, puesto que la orientación de las publicaciones periódicas y su contenido pasó al director; el control ya no correspondía al Estado, sino que el director se convirtió en responsable ante la

Administración (Seoane y Saiz, 2007) y «cabeza ideológica de la publicación» (Terrón, 1981, 197). Asimismo, Carmen Menchero (2015) considera que la ambigüedad del art. 2 favoreció el predominio de la interpretación personal del censor sobre el propio mensaje explícito. Por tanto, la Ley implicó un robustecimiento de los mecanismos de control represivos sobre los profesionales del periodismo en detrimento de los mecanismos preventivos (Chuliá, 2001), dando lugar, según Seoane y Saiz (2007, 253), a una «libertad vigilada». Por otra parte, Pizarroso caracteriza la Ley de Prensa de 1966 de una «alta dosis de discrecionalidad» (1994, 316), permitiendo al Estado promover momentos de mayor libertad y momentos de mayor restricción. En la misma línea, Terrón atribuye un carácter dual a la ley, pues concedía una mayor libertad de expresión, pero al mismo tiempo incluía los recursos necesarios para continuar reteniendo parte del control sobre la actividad informativa, un control que el Estado podía utilizar «con mayor o menor rigidez según lo exigieran las condiciones y circunstancias en el futuro» (1981, 199). No obstante, tal y como sostienen Seoane y Saiz (2007, 286), «comparado con la normativa anterior, el nuevo marco legislativo significaba un avance en la liberalización».

3.3 Valor y alcance de la Ley de Prensa de 1966

Diversos autores califican la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 como la medida liberalizadora política más importante en la década de los años sesenta. Pizarroso afirma que «fue el punto de partida de todo lo que en su última etapa del franquismo se iba a conocer bajo el difuso nombre de ‘aperturismo’» (1994, 313). Sin embargo, antes de tratar su trascendencia tanto para la prensa como para la liberalización de la política y de la sociedad, es preciso hablar de Manuel Fraga, su principal promotor.

Manuel Fraga Iribarne (23 de noviembre de 1922 - 15 de enero de 2012) sucedió a Arias-Salgado en el Ministerio de Información y Turismo el 10 de julio de 1962. A su llegada al Ministerio, fue consciente de la multiplicidad de factores que requerían una mayor apertura para la prensa: la oposición y resistencia de la Iglesia, las reivindicaciones de la intelectualidad española desde el interior y desde el exilio, destacando el Congreso de Múnich de 1962, en el que se exigió la supresión de la censura, y el ingreso en la Comunidad Europea, que precisaba dotar al país de una mayor libertad para entrar en consonancia con el resto de países europeos. Además, a inicios de los sesenta la censura previa seguía muy presente en la actividad periodística española, y Fraga y su equipo entendían que ocultar información a la sociedad generaba más curiosidad y, por ende, la búsqueda de información mediante fuentes alternativas (Chuliá, 2001). Es más, el ministro defendía la información como «una faceta más del desarrollo económico y político» (Terrón, 1981, 171). En este contexto, Fraga se convenció de la necesidad de aprobar una nueva

ley, iniciando el proceso de redacción del anteproyecto en colaboración con Pío Cabanillas (Chuliá, 2001). Antes de aprobar la nueva Ley de Prensa, el Ministerio de Información y Turismo emprendió una estrategia consistente en permitir una mayor amplitud de noticias y contenidos en los periódicos, tras haber sido generadas o filtradas por el propio Ministerio, que se convertiría así en el «centro neurálgico de la información en España» (Chuliá, 2001, 204). Este cambio en el funcionamiento de la política de prensa permitió que los periódicos publicaran una mayor cantidad de acontecimientos que anteriormente eran obviados. Además, Fraga eliminó la censura previa en algunas secciones de los periódicos, como las noticias taurinas, y autorizó la publicación de caricaturas de cargos públicos, a excepción de Franco. En relación con las noticias de carácter internacional, la agencia EFE, que desde 1966 tenía el monopolio sobre la difusión de las noticias extranjeras, recibía las noticias internacionales que los redactores de los Servicios Informativos estimaban de interés para los españoles. Por su parte, la información de carácter nacional o sobre las actividades del Gobierno eran canalizadas a través de la agencia Cifra (Chuliá, 2001).

La Ley de Prensa de 1966 no tuvo una buena acogida por parte de los núcleos opositores, entre quienes destacaban hombres de gobierno como Carrero Blanco, Alonso Vega o Jorge Vigón, profundamente contrarios a introducir cambios en el régimen que menguaban el poder del Estado y el control sobre la población. Asimismo, en un inicio la nueva ley no despertó mucho interés en la población, que inicialmente continuó su vida con normalidad (Chuliá, 2001). Sin embargo, la Ley de Prensa introdujo una liberalización sin precedentes cuyos efectos no tardaron en evidenciarse (Seoane y Saiz, 2007). De hecho, Terrón califica su entrada en vigor como «el momento clave de la política liberalizadora» (1981, 175). Con la nueva legislación, los españoles experimentaron un paulatino conocimiento de los asuntos públicos. Desde finales de los años cincuenta e inicios de los sesenta la alusión a problemas y dificultades en España ya había empezado a presentar cierta continuidad en la prensa, y con la entrada en vigor de la Ley de Prensa de 1966, la información sobre cuestiones como huelgas, reivindicaciones regionales, corrupciones políticas y económicas, problemas estudiantiles y algunos aspectos relativos a la sexualidad se empezó a publicar diariamente (Chuliá, 2001; Terrón, 1981). Al mismo tiempo, los periódicos redujeron los elogios dirigidos hacia los actores públicos y desplazaron los comentarios sobre el Gobierno de las primeras páginas a espacios de menor importancia gráfica, situados frecuentemente en páginas secundarias. De hecho, en poco tiempo el Gobierno se habituó a las críticas de los periódicos que, además, resultaron no ser tan desestabilizadoras como se había temido (Chuliá, 2001). Asimismo, en los años sesenta y setenta la sociabilidad entre la población se incrementó, de modo que las personas experimentaron una creciente exposición

tanto a la información –debido a la liberalización de la prensa y al aumento de los periódicos– como a las opiniones del resto de personas, pudiendo así contrastar los mensajes de la prensa desde otros puntos de vista e interconectar diferentes opiniones políticas (Chuliá, 2001; Terrón, 1981). Como consecuencia, en esta época resurgió la opinión pública como incipiente fuerza de presión (Menchero, 2015). En efecto, en los últimos años del franquismo, la acción de la prensa fue clave en la elección de las élites políticas de la Transición, puesto que muchos políticos se dieron a conocer a través de los periódicos antes de entrar oficialmente en política (Seoane y Saiz, 2007).

Tratando más concretamente sobre el ejercicio censor, según Carmen Menchero (2015), el objeto de la censura se centró más en la intencionalidad del texto que en el mensaje explícito. Asimismo, la aplicación de la Ley de Prensa de 1966 dio lugar a una mayor permisividad para la publicación de textos clásicos de marxismo, siempre y cuando el contenido no fuera «particularmente pedagógico» ni sugiriera «parecido alguno con la actualidad social y política» (Menchero, 2015, 82). En caso de cruzar estos límites, el art. 2 de la Ley de Prensa permitía apelar a la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, así como al Código Penal (Menchero, 2015).

Por otra parte, la perceptible recuperación económica a partir de los años sesenta trajo consigo un aumento del consumo interno en general y, con ello, el crecimiento del negocio publicitario. Así, los periódicos aumentaron sus ingresos a través de la publicidad, lo que permitió mejorar su calidad tipográfica y la renovación de locales y utillaje técnico y, como consecuencia, ensanchar el número de tiradas, consiguiendo una mayor difusión de sus publicaciones y, por ende, elevar sus tarifas publicitarias (Chuliá, 2001; Sánchez, 2015). Asimismo, la prensa privada consiguió ventaja competitiva frente a la prensa oficial, predominante durante los años de férrea censura auspiciada por la Ley de Prensa de 1938. Así, destacó la difusión de periódicos como *La Vanguardia* en Barcelona y *ABC* y *Ya* en Madrid (Pizarroso, 1994).

No obstante, la relativa libertad de que gozó la prensa a partir de 1966 no fue ininterrumpida, pues entre el 24 de enero y el 25 de marzo de 1969 se decretó un estado de excepción en toda España que devolvió a la Administración la capacidad temporal de ejercer la censura previa, debido a un creciente clima de agitación social, política y estudiantil que el régimen interpretó como una amenaza (Muñoz, 2008).

3.4 La progresiva disolución de la Ley de Prensa de 1966 y la censura después de Fraga

El 29 de octubre de 1969, Manuel Fraga fue cesado como ministro, principalmente a causa de la oposición de Franco y el llamado «búnker», el sector político más inmovilista, frente al ensanchamiento de las libertades (Seoane y Saiz, 2007). Fraga fue sucedido por Alfredo Sánchez Bella hasta el 29 de junio de 1973. Con este se redujo considerablemente el número de expedientes, debido a una progresiva apertura informativa. Por ello, su ministerio se puede considerar una continuación de la etapa de Fraga. Tras el breve ministerio de Fernando Liñán y Zofío, en enero de 1974 accedió al cargo Pío Cabanillas, un aperturista con quien España experimentó una mayor liberalización informativa que rápidamente despertó recelos tanto dentro como fuera del Gobierno. Cabanillas no contuvo la información nacional y extranjera sobre el cambio pacífico que se estaba produciendo en Portugal, así como tampoco intentó evitar los sentimientos de euforia que promovieron muchos periódicos españoles sobre la Revolución de los Claveles en Portugal (Seoane y Saiz, 2007). Como consecuencia, Cabanillas fue cesado el 29 de octubre de 1974. Aun así, «gran parte de la sociedad española, los profesionales del periodismo y los políticos, tanto los reformistas procedentes del régimen como los emergentes de la oposición democrática, no estaban dispuestos a dar marcha atrás» (Seoane y Saiz, 2007, 295). León Herrera Esteban fue el siguiente sucesor, con quien la dirección de la prensa se volvió un poco más cerrada que con Cabanillas, volviendo a abundar las sanciones muy graves por motivos políticos o morales (Terrón, 1981). El ministro fue cesado a principios de diciembre de 1975 tras el deterioro de su imagen a causa de la escasez de información de los medios sobre la enfermedad y el fallecimiento de Franco, y por la decisión de Arias Navarro, presidente del primer Gobierno de la monarquía, de realizar un cambio de personal en el poder Ejecutivo. Como resultado, Martín Gamero, reformista, dirigió el Ministerio de Información y Turismo los siguientes seis meses, hasta el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno (Chuliá, 2001). Entonces, Suárez confió a Andrés Reguera Guajardo desmantelar el Ministerio de Información y Turismo, «cuya existencia estimaba [...] incompatible con las elecciones generales que tenía previsto convocar en el plazo aproximado de un año» (Chuliá, 2001, 182), e implantar la libertad de prensa. Finalmente, el Ministerio de Información y Turismo desapareció en julio de 1977, dejando la dirección de la prensa a cargo del Ministerio de Cultura (Chuliá, 2001). Simultáneamente, aunque la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 permaneció vigente tras la muerte de Franco, en la práctica, gran parte de la sociedad y de la prensa empezó a actuar como si las limitaciones legales a la libertad de expresión hubieran desaparecido; de hecho, las sanciones a periódicos por cuestiones políticas ya eran casi excepcionales (Seoane y Saiz, 2007).

Según Elisa Chuliá, la Ley de Prensa de 1966 contribuyó a crear una imagen más endeble del régimen franquista y a dar argumentos a los críticos, articulando un discurso público de descontento e insatisfacción. Por tanto, «para el franquismo, contemplado como sistema político, la Ley de Prensa de 1966 supuso una pérdida de estabilidad y un incremento de las dificultades de gobierno» (Chuliá, 2001, 223). Finalmente, un Real Decreto de 1 de abril de 1977 promulgado por el Gobierno de Suárez derogó el art. 2 de la Ley de Prensa, derogando, a su vez, el art. 165 bis b) del Código Penal, condición necesaria para que los partidos políticos pudieran realizar una campaña para las elecciones de junio de 1977 (Muñoz, 2008, 132). Asimismo, dos meses y medio antes de celebrar las primeras elecciones democráticas, el Gobierno renunció a su capacidad sancionadora de los contenidos de la prensa. En definitiva, la Ley de Prensa de 1966 fue perdiendo su vigencia de forma progresiva, evitando sentimientos eufóricos ni de consternación (Seoane y Saiz, 2007).

CAPÍTULO IV. LA INTERVENCIÓN DEL PAPEL PRENSA

Durante gran parte de la dictadura franquista, el papel prensa estuvo bajo el control de la censura y sujeto a un precio intervenido. José Luis Asenjo caracteriza el papel prensa como un papel utilizado fundamentalmente para la impresión de periódicos, con unos rasgos de fabricación particulares, como mantener un peso entre 40 y 60 gramos por metro, tener un color semiblanco –con tonos generalmente amarillentos o grisáceos– y no estar ni colado ni estucado (Asenjo, 1985, 50-63).

Al mismo tiempo que el bando nacionalista realizaba la incautación de imprentas y periódicos al inicio de la Guerra Civil, en los primeros meses de conflicto ambos bandos atravesaron dificultades con respecto a la distribución del papel prensa. En los primeros años de la Guerra Civil, un conjunto de Decretos y Órdenes establecieron la intervención estatal en el consumo del papel prensa hasta su regulación definitiva en la Ley de Prensa de 1938.

En la zona nacionalista, el primer efecto del estallido de la guerra fue la paralización inmediata de Papelera del Oarso, una sociedad anónima que agrupaba a diversas empresas que componían la Asociación Papelera, especializada en la fabricación del papel prensa. Su interrupción respondió a dos factores: la escasez de materias primas, especialmente del volumen necesario de pastas, y a la caída de Rentería, en la provincia de Guipúzcoa, donde se encontraba la sede de la sociedad (Asenjo, 1985, 130). Asimismo, una Orden de 12 de septiembre de 1936 obligaba a todos los periódicos de la zona alzada a reducir un 30 por 100 su cupo de papel prensa

(Terrón, 1981, 49), debido a la escasez de papel. De esta forma, las empresas se vieron obligadas a reducir significativamente la extensión de sus publicaciones (Chuliá, 2001, 66). De todas formas, a lo largo de 1937, frente a la escasez de materia prima para la fabricación del papel, los fabricantes advirtieron recurrentemente sobre la imprescindibilidad de reducir la superficie de los periódicos, aunque la eficacia de sus recomendaciones fue limitada, puesto que el interés informativo era trascendental (Asenjo, 1985, 131).

La Ley de Prensa de 1938 incluyó el control del papel prensa en el marco legislativo de la actividad periodística: el art. 2 establecía como competencias del Estado la regulación y determinación del número de publicaciones periódicas y de su extensión. Una Orden de 25 de octubre de 1939 complementó el art. 2 de la Ley de Prensa de 1938, asignando los cupos de papel que podía consumir cada periódico, con la finalidad de que, ante la delicada situación de parvedad de papel, la prensa diaria pudiera asegurar la continuidad de sus publicaciones y evitar que un mal uso de la disponibilidad del papel provocara suspensiones momentáneas en las publicaciones. El art. 1 de dicha Orden establecía que la Dirección General de Prensa establecería a cada periódico su consumo mensual de papel, el número de páginas que podría publicar y el número máximo de ejemplares que constituiría su tirada diaria (BOE, 29/10/1939, p. 6061). Dicha fijación de cupos era propuesta a la Dirección General de Prensa por el Sindicato Nacional de Papel, Prensa y Artes Gráficas, que proponía un precio de compra inferior al del mercado (Chuliá, 2001, 121). En el caso de exceder la cantidad de papel asignada al periódico, el art. 6 preveía una sanción con un valor hasta cinco veces el precio de la cotización de la cantidad de papel excedido. Asimismo, el art. 3 estipulaba que la publicidad no podría ocupar un espacio superior a un tercio de la superficie total del periódico (BOE, 29/10/1939, p. 6061).

El poder estatal sobre el papel se justificó con el pretexto de racionalizar el cupo de papel prensa entre los periódicos, en un contexto en que la Segunda Guerra Mundial “imposibilitaba realizar compras [de pasta mecánica o madera] en el extranjero” (Asenjo, 1985, 147). Sin embargo, la intervención estatal sobre esta materia proporcionó a la Administración un importante instrumento censor para controlar políticamente a las empresas, castigándolas o premiándolas en función de su obediencia y comportamiento (Chuliá, 2001, 66). Del mismo modo, uno de los procedimientos sancionadores más habituales consistió en aumentar los costes de la adquisición de papel prensa para determinadas empresas (Chuliá, 2001, 121). Además, dicho control también se utilizó con frecuencia para denegar solicitudes de publicación (Sinova, 2006, 49). Por último, Elisa Chuliá (2001, 66) también señala la intervención de los cupos de papel prensa para evitar gastar divisas en la importación de papel del extranjero.

Como consecuencia, en los años cuarenta y los primeros años de los cincuenta se produjo una reducción de las tiradas periodísticas, dando lugar a una prensa uniformada de escaso interés, con

pocas páginas, de presentación formal poco cuidada y con un precio elevado, pues el papel prensa era muy caro (Sánchez Illán, 2015, 390). No obstante, la drástica reducción del número de cabeceras y la breve paginación de los periódicos conllevaron la reducción de muchos empleos en la profesión (Seoane y Saiz, 2007, 259).

Finalmente, en los años cincuenta el control del papel prensa se empezó a liberalizar, aumentando progresivamente durante la misma década (Asenjo, 1985, 1962). El mayor número de papel, junto a la incipiente mejora cualitativa de los periódicos en los años cincuenta y sesenta, dieron como resultado un aumento progresivo de los ejemplares tirados diariamente desde 1950, lento durante la primera mitad de la década y más acelerado durante la segunda: “entre 1950 y 1958 la tirada diaria de todos los periódicos españoles aumentó 655.000 ejemplares, superando en 1958 los dos millones” (Chuliá, 2001, 124).

La intervención estatal sobre el papel prensa terminó definitivamente en 1966 con la aprobación de la Ley de Prensa de Fraga, en la cual no se hace mención alguna a la materia. Por tanto, desde entonces los periódicos pudieron disponer libremente del papel que quisieran publicar y vender, pudiendo aumentar así sus tiradas diarias en función de la demanda del público lector.

CAPÍTULO V. ESTUDIO DE CASO: LA CENSURA DE PRENSA EN CATALUÑA

Al pensar en el planteamiento inicial del trabajo quise incluir un capítulo sobre la situación de la prensa bajo la censura en Cataluña, pensando que la censura habría sido más dura debido al reciente pasado republicano, siendo la zona de Cataluña de las últimas en caer ante los nacionalistas, y también por el fuerte arraigo de la lengua catalana, distintivo cultural de los catalanes. Sin embargo, una vez empecé a investigar, descubrí que la censura en Cataluña no fue especial en ningún aspecto, sino que, por el contrario, siguió los mismos procedimientos que en el resto del país. Esto me permitió comprender que el control censor fue tan fuerte y abarcó tantos aspectos que realmente consiguió homogeneizar la actividad periodística en toda España, sin importar las tradiciones políticas, sociales o culturales que tuviera cada territorio, por muy arraigadas que estuvieran, como fue el caso de Cataluña.

Por otra parte, cabe mencionar la escasez de bibliografía publicada acerca de la censura de la prensa en Cataluña, contando con muy pocos trabajos y que no abarcan la totalidad del

periodo franquista. Gassol y Solana así lo expresan, argumentando que la censura de la prensa en catalán se ha abordado de una forma muy parcial y que, al menos hasta 2017 no contaba con ningún estudio global que diera una visión orgánica del fenómeno, pues los análisis disponibles son parciales, aunque siguen siendo imprescindibles para abordar la materia. Además, consideran que los estudios hasta el momento son más memorialísticos que basados en documentos de archivo (Gassol y Solana, 2017).

Aunque durante el franquismo las lenguas no fueron prohibidas, estuvieron reducidas a círculos de expresión muy reducidos, a la tradición oral familiar y a un uso coloquial, desterradas del uso oficial, de la educación y de la prensa (Martínez, 2015). El catalán desapareció completamente del mundo informativo, del mismo modo que fue desterrado de la vida cotidiana, el mundo cultural y de las actividades oficiales (Fabre y Huertas, 1997). Así pues, durante las primeras dos décadas del régimen franquista, el catalán fue totalmente ajeno a los medios de comunicación.

5.1 La prensa de Cataluña durante la Guerra Civil

La prensa de Cataluña vivió el avance de la Guerra Civil con la misma suerte que el resto de territorios españoles: experimentó incautaciones y colectivizaciones, en este caso, tanto del bando sublevado como del republicano. Se incautaron publicaciones, empresas periodísticas y semanarios, redacciones y cabeceras de periódicos, afectando a todo el ámbito comunicativo de la Cataluña del año 1936 (Figueres, 1997). Josep Maria Figueres define el proceso de incautación como la toma de posesión de la propiedad por parte de un grupo social o político o una institución que destinará la propiedad al mismo uso anterior, pero con una validez funcional enmarcada en una nueva legalidad y normativa. Por tanto, se trata de la toma de una propiedad privada por parte de terceros, como un partido político o un sindicato (Figueres, 1997). Por su parte, define las colectivizaciones como un proceso similar al de privatización pero con el objetivo de obtener la propiedad y la gestión de la misma, y realizada por parte de un cuerpo social compuesto por los propios trabajadores de la empresa (Figueres, 1997).

De esta forma, durante la Guerra Civil, la mayor parte de prensa diaria informativa catalana sufrió incautaciones, aunque algunos periódicos continuaron con sus publicaciones hasta la caída de Barcelona el 26 de enero de 1939, como *La Vanguardia*, *El Diluvio*, *El Correo Catalán* o *El Día Gráfico*, entre otras publicaciones en castellano, y en catalán, *La Humanitat*, *La Publicitat* o *Treball*. Paralelamente, los franquistas empezaron a imponer la censura periodística en los territorios que iban tomando. Por ejemplo, en la primavera de 1938, con la caída de Lérida, la prensa franquista se estrenó en Cataluña con la publicación de dos folios titulados *Ruta de FET*

y de las JONS y Hoja informativa militar del V Cuerpo del Ejército de Aragón, dando el parte de la guerra y formalizando la toma de Lérida (Guillamet, 1996). Finalmente, con la entrada en vigor de la Ley de Prensa de 1938 se produjo una última incautación que silenció a toda la prensa de izquierdas y republicana y homogeneizó los contenidos periodísticos (Figueres, 1997). Aunque en 1938 había territorios catalanes que continuaban resistiendo ante los sublevados, como Barcelona o Gerona, sus respectivas caídas suponían la sumisión a dicha ley y al resto de órdenes y decretos que regulaban la nueva situación periodística.

5.2 Primeros años de censura en Cataluña

El final de la Guerra Civil tuvo como resultado el final de muchos periódicos y revistas. Las publicaciones que habían conseguido superar los cambios políticos y sociales que requería el constantemente cambiante contexto bélico cayeron súbitamente junto a la caída de Barcelona (Cadena, 1987). Otras publicaciones habían desaparecido durante el transcurso de la guerra o bien por tensiones políticas internas, o bien por la escasez de papel y de periodistas, puesto que los periodistas que habían trabajado en periódicos catalanistas o de izquierdas tuvieron que elegir entre marchar al exilio o permanecer en el ostracismo (Fabre y Huertas, 1997).

En 1939, los ganadores de la Guerra Civil decidieron qué periódicos podrían publicar, suponiendo el cierre de muchos, de los cuales una gran proporción no volvieron a aparecer con el final del franquismo (Cadena, 1987). Según Josep Maria Cadena, la lengua catalana, tratada como un enemigo vencido, fue un elemento diferencial y determinante en la supresión total de todas las publicaciones redactadas en catalán. Sin embargo, el resto de publicaciones diarias redactadas en castellano tampoco recibieron un buen trato (Cadena, 1987). De hecho, ya durante la guerra se produjeron numerosos casos de cambios de cabecera de la lengua catalana a la castellana (Fabre y Huertas, 1997).

En la capital barcelonesa consiguieron sobrevivir los periódicos *La Vanguardia* (desde el 27 de enero de 1939), cambiando su cabecera a *La Vanguardia Española*¹⁶, *El Correo Catalán* (desde el 14 de febrero), *El Noticiero Universal* (también desde el 14 de febrero) y la publicación de *Hoja Oficial de la Provincia de Barcelona* los lunes (desde el 27 de febrero), todos antiguos periódicos de derechas. En los primeros años de la censura también se permitió volver a retomar su actividad periodística al *Diario de Barcelona* (desde el 24 de noviembre de 1940) y a *La Premsa* (desde el 28 de mayo de 1941), este último convertido en la publicación de la noche del

¹⁶ Durante la Guerra Civil, *La Vanguardia* se había convertido en el periódico de la República, del gobierno de Negrín. Sin embargo, el conde de Godó, su propietario, huyó de Barcelona al inicio del conflicto y se posicionó de parte de los militares sublevados, lo que le permitió conservar su periódico una vez el régimen franquista ya se había impuesto sobre Barcelona (Guillamet, 1996).

Movimiento (Cadena, 1987). Asimismo, el 14 de febrero de 1939 apareció el primer periódico de FET y de las JONS en Cataluña: *Solidaridad Nacional*. Como consecuencia, según Jaume Guillamet (1996), al terminar la Guerra Civil, en Barcelona había menos periódicos que cien años atrás, cuando la ciudad se encontraba en los primeros momentos de libertad con la aparición de la prensa moderna (Guillamet, 1996). Josep Maria Figueres amplía y concreta más este dato: según el autor, el 17 de julio de 1936 Barcelona tenía 28 periódicos, que en 1938 se vieron reducidos a 21 y, terminada la guerra, en 1940 solamente quedaban cinco de los cuales dos eran franquistas –*La Prensa y Solidaridad Nacional*– y tres correspondían a empresas privadas afines al régimen –*La Vanguardia Española, El Correo Catalán y Diario de Barcelona*– (Figueres, 1997).

Cabe destacar que, en Barcelona, la influyente difusión de *La Vanguardia Española* y *El Noticiero Universal*, dejaron a la prensa oficial relegada a una posición marginal.

Otros periódicos de prensa oficial dependientes del Movimiento en Cataluña fueron *La Mañana* en Lérida, *Diario Español* en Tarragona y *Los Sitios* en Gerona. Así, el régimen se aseguró la existencia de los periódicos oficiales en las tres capitales de provincia. De esta manera, mientras en Barcelona la prensa oficial no tenía un gran alcance, en las principales ciudades catalanas la prensa oficial sí imprimió un cambio profundo en el ejercicio periodístico (Guillamet, 1996).

Desde la entrada en vigor de la Ley de Prensa de 1938 y hasta mediados de la década de 1950 la censura civil vigiló y censuró con mucho más esmero determinados temas, expresiones o personalidades relacionados con el catalanismo político, el exilio republicano y el proceso de normalización social de la cultura catalana, además de las informaciones de actualidad que pudieran incomodar al régimen, como en el resto de España (citado en Gassol y Sopena, 2017). Como consecuencia, se organizaron actos de resistencia, como un atentado en noviembre de 1946 que hizo estallar una bomba en el edificio de los periódicos del Movimiento (Guillamet, 1996).

5.3 La Ley de Prensa de 1966 y los periódicos de Cataluña

Los años posteriores a la aparente libertad ampliada que otorgaba la Ley de Prensa de 1966 permitieron crear una imagen del periodismo catalán como vanguardia del campo de la información y no tanto de la opinión política. Así, los diarios barceloneses evitaron con todos sus esfuerzos cualquier enfrentamiento con el Gobierno en referencia con los temas de política española, poniendo el foco de atención en explotar otros aspectos informativos, como la información económica, información del extranjero, los reportajes sociales o la renovación cultural. De todas formas, el Ministerio de Información y Turismo vigiló atentamente la actividad periodística catalana. De hecho, persiguió con regularidad a las revistas *Destino* y *Mundo*, puesto

que, fuera de Cataluña, se concebían como las revistas renovadoras de mayor eco. En el caso de *Destino*, se había centrado en la política internacional, en los nuevos fenómenos sociales –como el feminismo–, y en el resurgimiento de la cultura catalana, razón por la cual sufrió diversos secuestros y expedientes (Guillamet, 1996).

Por otra parte, los antiguos periodistas republicanos, de izquierdas o catalanistas atravesaron múltiples dificultades. Por un lado, para compensar las bajas remuneraciones, algunos periodistas realizaban una segunda jornada laboral en agencias o periódicos deportivos o culturales, además de colaborar en revistas y programas de radio. Por otro lado, hasta cerca de los años setenta fue frecuente la utilización de un pseudónimo, con el fin de intentar evitar que los posibles riesgos que implicaba la prensa repercutieran en sus vidas y asuntos personales. Asimismo, el Ministerio de Información y Turismo prohibió, en ocasiones, publicar a determinados artistas sus artículos, o firmarlos, como sucedió a Josep Faulí en 1973, por haber participado en los Jocs Florals celebrados en Ginebra (Guillamet, 1996).

5.4 La Asociación de la Prensa de Barcelona y la Escuela de Periodismo

La Asociación de la Prensa de Barcelona, subordinada al Ministerio de Información y Turismo, aglutinó a los periodistas integrados en el Sindicato Profesional de Periodistas y en la Asociación de Periodistas y Periódicos No Diarios de Barcelona. Todos los periodistas del territorio catalán debían estar inscritos en la Asociación, así como en el Registro Oficial de Periodistas. Sus principales funciones fueron participar en el proceso de admisión y acreditación profesional, y actuar como intermediaria entre los periodistas y el Estado. Tuvo una relevante carga ideológica antifranquista hasta mediados de los años cuarenta, cuando la resistencia tuvo que ser acallada para mantener una apariencia afín al régimen, y también porque todos los periodistas de ideología izquierdista habían salido del país o se habían tenido que desvincular de la Asociación (Guillamet, 1996). No obstante, según Elisa Chuliá, en los años sesenta la Asociación de la Prensa de Barcelona era una de las dos más importantes –junto a la de Madrid– y la que más rápidamente avanzaba hacia el distanciamiento del régimen (Chuliá, 2001).

La reincorporación del ejercicio del periodismo por parte de los antiguos periodistas republicanos o afines al catalanismo moderado fue diferente dependiendo de la significación política de cada uno, independientemente de si habían abandonado el país al empezar la guerra o al terminar. Por ejemplo, Carles Soldevila, antiguo director de *La Publicitat*, regresó a Barcelona a finales de 1941. Durante un tiempo estuvo bajo control policial, mientras escribía libros al margen de su profesión, hasta que en 1947 pudo volver a escribir en la prensa, en el *Diario de Barcelona*. Asimismo, a partir de los años cincuenta empezaron a volver a España más

periodistas exiliados. Estos y otros más comprometidos políticamente se fueron reincorporando al oficio durante los años sesenta, pero en condiciones de inferioridad laboral, pues no pudieron obtener el carnet de la Escuela Oficial de Periodismo y tardaron en ser admitidos en la Asociación de Prensa de Barcelona –también a causa de no disponer del carnet de la Escuela de Periodismo–. La presencia de periodistas sin carnet fue tolerada en algunas redacciones, pero siempre con el infranqueable impedimento del ingreso a la Asociación de Periodistas. Con todo, la presencia más o menos directa de estas generaciones de periodistas en las redacciones permitió a los periodistas más jóvenes un primer contacto con la tradición periodística catalana (Guillamet, 1996).

Durante la ausencia de estos periodistas exiliados o «escondidos», las redacciones formadas después de la guerra experimentaron un rejuvenecimiento muy escaso, debido esencialmente a que hasta 1952 no se creó una sección de la Escuela Oficial de Periodismo en Barcelona. No obstante, esta escuela disponía únicamente de los dos primeros cursos, de modo que, para impartir el tercer y último curso, los estudiantes de periodismo debían trasladarse inevitablemente a Madrid. Finalmente, en 1966 la Escuela de Periodismo Archidiócesana de Barcelona –o Escola de Periodisme del CICF– permitió impartir por primera vez los estudios de periodismo completos. Además, esta escuela no dependía del Ministerio de Información y Turismo, sino que era una sección de la escuela de la Iglesia de Madrid (Guillamet, 1996).

5.5 La apertura de la prensa hacia el catalán

Hasta los años sesenta el catalán estuvo terminantemente prohibido en la prensa, salvo algunas excepciones expuestas más adelante. Aunque no había ningún periódico editado en catalán, los castellanos tenían prohibido publicar ningún texto en catalán, por breve que fuera (Fabre y Huertas, 1997, 85). A pesar del aparente clima liberalizador que propició la Ley de Prensa de 1966, hasta el final del franquismo no hubo ningún periódico en catalán. Según Jaume Guillamet, Ibáñez aseguró que Fraga era “tan intransigente como los sectores más duros del régimen”¹⁷ (1996, 126). Aun así, el marco político de la nueva Ley de Prensa allanó el camino para la aparición de escritos en catalán en publicaciones impresas en castellano (Casals i Faura, 2015). Sin embargo, en estos años la publicación de esquelas en catalán no se produjo con normalidad (Guillamet, 1996).

Mientras, el uso de la lengua catalana se empezó a tolerar en las publicaciones de revistas. Un primer paso hacia la apertura a la lengua catalana fue la firma de los acuerdos del Concordato

¹⁷ Traducción propia del catalán al castellano.

con la Santa Sede en 1953, que dotaron a la Iglesia española de autonomía para decidir sobre la mayor parte de sus publicaciones. Diversas comunidades religiosas aprovecharon este privilegio, de las que nacieron nuevas publicaciones editadas en catalán: en 1958 se publicó el primer número de la revista *Qüestions de Vida Cristiana*, y un año más tarde surgió *Serra d'Or*. Esta última publicación desempeñó un papel fundamental en la organización política e intelectual de la resistencia antifranquista (citado en Gassol y Sopena, 2017).

En los años cincuenta también se dieron algunos intentos fallidos de publicar revistas en catalán, el primero en 1952 con la revista *Aplec*, de la que, no obstante, únicamente se publicó un número (Fabre y Huertas, 1997).

El inicio de una ligera apertura hacia los escritos en catalán en la prensa se empezaron a percibir tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Prensa en 1966, a partir de la cual la prensa en catalán empezó a abrirse paso lentamente, ampliando el uso del catalán (Fabre y Huertas, 1997; Guillamet, 1996). Aun así, la realidad informativa de los años sesenta todavía era muy pobre, y la censura todavía se caracterizaba por el arbitrio (Guillamet, 1996). Según Fabre y Huertas (1997), el Ministerio de Información y Turismo siempre reprimió a la prensa catalana. Por una parte, había temas censurados o modificados sistemáticamente, como las actividades de Comissions Obreres, un nuevo movimiento sindical. De hecho, el 9 de marzo de 1968 el semanario *Mundo* dedicó la primera página al nuevo sindicato y, como consecuencia, el ejemplar fue secuestrado. Otro periódico muy vigilado por los censores fue el *Diario de Barcelona*, por su tendencia perceptiblemente favorable, durante la Segunda Guerra Mundial, a los periódicos aliados (Guillamet, 1996). El Ministerio de Información y Turismo también utilizó cualquier excusa para cancelar la inscripción de revistas en el registro de empresas periodísticas (Fabre y Huertas, 1997).

La novedad más significativa se produjo el 22 de julio de 1966 con la aparición del semanario *Tele/estel*, el primer semanario en catalán desde el final de la Guerra Civil, publicado por la editora de *Tele/eXpres* (Guillamet, 1966; Casals i Faura, 2015). Su nacimiento fue peculiar: el 6 de mayo de 1966, el director de *Tele/eXpres*, Andreu Avel·lí Artís, con pseudónimo Sempronio, se vio obligado a dimitir porque un artículo de Josep Montserrat Torrents molestó al confesor de la esposa de Franco. Como compensación, Manuel Fraga le concedió permiso para publicar y dirigir *Tele/estel* (Fabre y Huertas, 1997). Según Jaume Guillamet (1996), el éxito de sus primeros números fue extraordinario, con un tiraje de unos 80.000 ejemplares. Su éxito demostró que había un espacio importante para la prensa en catalán, aunque con el problema de un insuficiente soporte empresarial (Guillamet, 1996).

La revista contribuyó enormemente a la divulgación de la normativa lingüística catalana a través de la publicación de una sección titulada «Aclariments lingüístics»¹⁸, con una finalidad didáctica cuyo objetivo era difundir múltiples cuestiones de la normativa de la lengua catalana y de reivindicar su uso público. La sección estuvo a manos de Josep Ibáñez en una primera etapa (1966-1967), sucedido hasta el fin del semanario en 1970 por Albert Jané. Algunas cuestiones tratadas fueron, sobre todo, cuestiones gramaticales, de fonética, de morfología, de sintaxis, de léxico y de ortografía. Asimismo, Ibáñez también utilizó la sección para publicar textos reivindicativos sobre el uso público del catalán, denunciando la prohibición que recaía sobre el catalán en determinados ámbitos públicos, como la educación o los medios de comunicación. Por tanto, *Tele/estel* y, más concretamente, «Aclariments lingüístics», representaron una manifestación de resistencia cultural y lingüística frente al franquismo (Casals i Faura, 2015).

Otro hecho de vital importancia fue la visibilización de la prensa en catalán en la «Exposició de Premsa Catalana» organizada en mayo de 1969 por el Secretariado de Prensa de la asociación cultural Omnium Cultural. La exposición recogía publicaciones en catalán o bilingües editadas en todos los territorios catalanes, con el objetivo de impulsar la creación de verdaderos medios de información y opinión en catalán (Guillamet, 1996).

Finalmente, en los años setenta el catalán empezó a adquirir cierto protagonismo, aún sin ningún periódico editado en dicha lengua. Por ejemplo, en junio de 1974 *Mundo Diario* inició la publicación diaria de una página en catalán, titulada «Catalunya endins»; y *El Correo Catalán* empezó a publicar un suplemento semanal de cuatro páginas titulado «El Correu del Dijous» (Guillamet, 1996).

CONCLUSIONES

La dictadura franquista se propuso, desde sus primeros días, controlar cualquier flujo de información. Así, consiguió controlar totalmente toda la prensa que circulaba por España. Rápida y eficazmente, ya durante el transcurso de la Guerra Civil española, el recién nacido régimen franquista logró levantar un vasto y rígido aparato administrativo que, gracias a su bien articulada organización y jerarquización entre organismos e instituciones, logró someter a la prensa al Estado en muy poco tiempo. Además de la Administración, el Estado procedió a realizar una depuración de periodistas, permitiendo ejercer el periodismo únicamente a hombres sin antecedentes republicanos ni izquierdistas y fieles al régimen, e inscritos obligatoriamente en

¹⁸ En español correspondería a “Aclaraciones lingüísticas”.

el Registro Oficial de Periodistas. Estos fueron adoctrinados moral e ideológicamente durante su paso por la Escuela de Periodismo y, además, estaban continuamente coaccionados por el miedo a las represalias que podían conllevar los desvíos de las pautas marcadas, desde multas hasta imposibilidad para trabajar –y los consiguientes problemas económicos y de hambre en un contexto de escasez general– o incluso riesgo de ser condenado a muerte por los tribunales. A todo ello había que añadir el factor añadido del papel prensa, que fue utilizado por los organismos censores como un arma económica utilizada o bien para premiar la lealtad, o bien para castigar cualquier desviación.

Conseguida la sumisión de los profesionales del periodismo y de las escasas empresas privadas de prensa, el Estado franquista se atribuyó la potestad de organizar, vigilar y controlar la prensa, convirtiendo a los periodistas en funcionarios de facto y a los directores en piezas clave del engranaje de control, responsables directos de cualquier tipo de infracción. Asimismo, la censura homogeneizó la prensa mediante consignas y otros mecanismos de control como órdenes y decretos, de tal forma que esta dibujó un panorama informativo que ocultaba sistemáticamente cualquier información relativa a la represión, el hambre u otros problemas sociales, a la vez que atacaba a los enemigos del régimen, como el comunismo, la monarquía o la masonería. Como resultado, el aparato censor no solo había logrado silenciar a las voces disidentes, sino que alcanzó su objetivo más elevado: anular la capacidad crítica de la sociedad, teniendo en cuenta que la masa de población no podía criticar algo que no conocía, no veía, pues la verdadera información no llegaba a las personas corrientes.

Por otra parte, la Ley de Prensa de 1966, impulsada por la necesidad de la dictadura de modernizar su imagen ante la comunidad internacional y de apaciguar las crecientes presiones internas –especialmente las procedentes de la Iglesia, los sectores intelectuales y de las propias empresas periodísticas–, dio una imagen de aperturismo hacia la anhelada libertad de expresión, aunque realmente el control de los medios de comunicación se mantuvo igualmente, a través de un incremento de las consecuencias represivas, esto es, aumentando el miedo de las empresas periodísticas. Así pues, el resultado de la nueva Ley de Prensa fue un nuevo horizonte de «libertad vigilada» que permitía una mayor diversidad informativa, siempre bajo la continua amenaza de la sanción. De todas formas, la Ley de Prensa de 1966 contribuyó al desgaste y al debilitamiento de la censura, al tolerar un creciente flujo de información y la progresiva aparición en la prensa de la opinión personal sobre cuestiones sociales y públicas. Ello contribuyó a erosionar la imagen de paz y prosperidad que había construido el franquismo.

El análisis del caso de Cataluña ha permitido ver la eficacia del control informativo que, en efecto, consiguió homogeneizar la prensa de todo el país, pues no se observan diferencias en el sistema censor utilizado en Cataluña respecto a otros territorios. Asimismo, la total supresión del catalán de los medios durante los primeros años demuestra que el objetivo no era solo el control político, sino también la uniformización cultural.

Por tanto, tras la realización de este trabajo podemos afirmar que el control de la prensa durante el franquismo mediante la censura se constituyó como un elemento característico del carácter totalitario de la dictadura, convirtiendo a la prensa en una forma de justificar la dictadura y en un vehículo de propaganda gubernamental. No obstante, el control informativo demostró ser insostenible a largo plazo frente a la evolución de la sociedad española y su creciente demanda de libertad.

BIBLIOGRAFÍA

- Asenjo Martínez, J. L. (1985). *Cuantificación de la cobertura de seguridad en la producción nacional de papel prensa*. Tesis. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- Cadena, J. M. (1987). “La prensa prohibida pel franquisme” [versión electrónica]. *Annals del Periodisme Català*, 10, pp. 19-21.
- Casals i Martorell, D. y Faura Pujol, N. (2015). “Contribució de Josep Ibàñez i Senserrich a la difusió i a la reivindicació del català durant el Franquisme a la premsa: la primera etapa (1966-1967) de la secció "Aclariments lingüístics" de Tele/Estel”. *Estudis romànics*, 37, pp. 85-113.
- Chuliá, E. (2001). *El poder y la palabra: prensa y poder político en las dictaduras: el régimen de Franco ante la prensa y el periodismo*. Madrid: Biblioteca Nueva: UNED.
- Fabre, J. y Huertas Claveria, J. M. (1997). “Els mitjans de comunicació”. *Història de la cultura catalana: resistència cultural i redreçament*, vol. 10. Barcelona: Edicions 62, pp. 83-98.
- Figueres Artigues, J. M. (1997). “Incautacions de la premsa a Catalunya durant la Guerra Civil”. *Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura*, 20, pp. 85-123.
- Gassol Bellet, O. y Sopena Buixens, M. (2017). “La cultura catalana, asediada. Un balance crítico de los estudios sobre censura franquista”. *Represura*, (2), pp. 95-138.
- Gómez-Reino y Carnota, E. (1977). “La Prensa en el nuevo Estado (1936-1966): una Prensa al servicio del régimen”, en E. Gómez-Reino y Carnota (Ed.), *Aproximación histórica al derecho de la imprenta y de la prensa en España (1480-1966)*. Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, pp. 187-198.
- González Seara, L. “Manuel Fraga Iribarne”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico [en red, <https://rah.es/biografias/manuel-fraga-iribarne>].
- Guillamet i Lloveras, J. (1996). *Premsa, franquisme i autonomia. Crònica de mig segle llarg (1939-1995)*. Barcelona: Flor del Vent.
- Martínez Martín, J. A. (2015). “Editoriales y libros en catalán, gallego y euskera”, en J. A. Martínez Martín (Coord.), *Historia de la edición en España (1939-1975)*. Madrid: Marcial Pons Historia, pp. 835-851.
- Menchero de los Ríos, C. (2015). “La modernización de la censura: la Ley de 1966 y su aplicación”, en J. A. Martínez Martín (Coord.), *Historia de la edición en España (1939-1975)*. Madrid: Marcial Pons Historia, pp. 67-96.
- Moradiellos, E. (2016): “España y la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945: Entre resignaciones neutralistas y tentaciones beligerantes”. *Siglo: actas del V Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo*, pp. 55-74.

Muñoz Soro, J. (2008). “Vigilar y censurar. La censura editorial tras la Ley de Prensa e Imprenta”. En Ruiz Bautista, E. (Ed.), *Tiempo de censura. La represión editorial durante el franquismo*. Gijón: Trea, pp. 113-136.

Sánchez Illán, J. C. (2015). “Las empresas periodísticas: el negocio de la influencia”, en J. A. Martínez Martín (Coord.), *Historia de la edición en España (1939-1975)*. Madrid: Marcial Pons Historia, pp. 387-400.

Seoane, M. C. y Sáiz, M. D. (2007). “La Prensa durante el régimen de Franco”. En: *Cuatro siglos de periodismo en España: de los avisos a los periódicos digitales*. Madrid: Alianza.

Sinova, J. (2006). *La censura de prensa durante el franquismo*. Barcelona: DeBolsillo.

Ochoa Brun, M. A. “José Antonio Giménez-Arnau y Gran”, en Real Academia de la Historia, *Diccionario Biográfico electrónico* [en red, <https://rah.es/jose-antonio-gimenez-arnau>].

Pizarroso Quintero, A. (1994). “Evolución histórica de la prensa en España”, en A. Pizarroso Quintero y C. Aguilera Castillo (Ed.), *Historia de la Prensa*. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, pp. 306-320. en de

Terrón Montero, J. (1981). *La Prensa en España durante el régimen de Franco. Un intento de análisis político*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

FUENTES PRIMARIAS

Ley de Prensa de 22 de abril de 1938. (24 de abril de 1938). Ley de Prensa de 1938. Boletín Oficial del Estado, 550, pp. 6938-6940. Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/1966/03/19>.

Ley 14/1966 de 18 de marzo de 1966. (19 de marzo de 1966). Ley de Prensa e Imprenta. Boletín Oficial del Estado, 67, pp. 3310-3315. Disponible en: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1938>.

Orden de 23 de diciembre de 1936. (24 de diciembre de 1936). Orden declarando ilícito el comercio y circulación de toda clase de impresos y grabados pornográficos o de literatura disolvente. Boletín Oficial del Estado, 66, pp. 471-472. Disponible en: <https://www.boe.es/datos>.

Orden de 16 de septiembre de 1937. (17 de septiembre de 1937). Orden dictando normas sobre depuración de Bibliotecas públicas. Boletín Oficial del Estado, 332, pp. 3394-3395. Disponible en: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/332/A03394-03395.pdf>.

Orden de 25 de octubre de 1939. (29 de octubre de 1939). Normativa sobre los cupos de papel prensa que puede consumir cada periódico. Boletín Oficial del Estado, 302, p. 6061. Disponible en: <https://www.boe.es/gazeta/dias/1939/10/29/pdfs/BOE-1939-302.pdf>.

Orden de 18 de abril de 1940. (25 de abril de 1940). Orden dictando normas de depuración y comprobación de antecedentes de los periodistas liberados desde los primeros momentos del Movimiento Nacional. Boletín Oficial del Estado, 116, pp. 2825-2826. Disponible en: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1940/116/A02825-02826.pdf>.